

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA)

RANEPA Working Paper

**« Benefits and risks for Russian industries and individual enterprises
from the implementation of trade and economic agreements of the CIS
countries»**

Authors:

- 1) Alexander Knobel – International Trade Research Laboratory, head of the lab., PhD in economics, ORCID: 0000-0002-1964-4610, knobel@iep.ru
- 2) Yuriy Zaytsev – International Trade Research Laboratory, senior researcher, PhD in economics, ORCID: 0000-0003-2458-7419, ZaitsevYK@ranepa.ru
- 3) Kniaz Bagdasaryan – International Trade Research Laboratory, research fellow, ORCID: 0000-0003-4162-1076; bagdasaryan-km@ranepa.ru
- 4) Marina Baeva – International Trade Research Laboratory, Researcher, ORCID: 0000-0003-3609-7724, baevama@ranepa.ru
- 5) Nadezhda Volovik – International Trade Research Laboratory, Senior Researcher, volovik@ranepa.ru
- 6) Vladimir Sedalishchev – International Trade Research Laboratory, senior researcher, PhD in physics and mathematics, ORCID: 0000-0002-3197-4639, sedalischev-vv@ranepa.ru
- 7) Maria Kazaryan – International Trade Research Laboratory, Researcher, Kazaryan@ranepa.ru
- 8) Dmitriy Kuznetsov – International Trade Research Laboratory, Researcher, ORCID: 0000-0002-9803-9047 KuznetsovDE@ranepa.ru
- 9) Diana Mirakyan – International Trade Research Laboratory, Junior Researcher, ORCID: 0000-0002-8517-0388, mirakyan-dg@ranepa.ru
- 10) Nikita Toropov – International Trade Research Laboratory, Researcher, toropov-ni@ranepa.ru

ABSTRACT

The CIS countries, or more broadly the former republics of the USSR, are effectively making a choice between European (EU) and Eurasian (EAEU) integration, which leads to certain benefits and risks for all CIS+ countries (including Ukraine and Georgia), especially for Russia. The cases of Ukraine, Georgia and Moldova are of primary interest. Termination of trade and economic cooperation, disruption of value chains, etc. entail a serious threat to industrial development for Russian industries and individual enterprises. Crisis phenomena such as the COVID-19 pandemic, for example, only exacerbate these trends. Great Britain's departure from the EU (Brexit) at the end of January 2020 is also of research interest.

The topics of the post-Soviet countries and their trade and economic cooperation with different countries have been studied by various authors since the collapse of the USSR. In the past ten years, there has been an increase in the activity of studying these problems, in connection with the development of the European Neighborhood Policy on the one hand and Eurasian integration on the other. Research by foreign and domestic authors can be distinguished into the following groups:

1) Analysis, including quantitative analysis, of various integration scenarios for the CIS+ countries.

2) The confrontation between European and Eurasian integrations, as well as the problems of the EAEU.

3) Problems of cooperation between Russia and the post-Soviet countries, including at the level of individual enterprises.

However, the issue of assessing the risks and possible consequences at the enterprise level for the EAEU countries from the implementation of the agreements of the CIS member states remains insufficiently studied, especially taking into account the participation in value chains and the importance of industrial recovery after the COVID-19 pandemic, etc.

Keywords: trade and economic relations, regional trade agreements (RTA), CIS, EAEU, post-Soviet space.

JEL classification: F1, F15, F52, L14, L24, C51, C68.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ НИР

на тему:

**«ВЫГОДЫ И РИСКИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОТРАСЛЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СОГЛАШЕНИЙ СТРАН СНГ»**

Исполнители:

- 1) Кнобель А.Ю. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, Заведующий, к.э.н., ORCID: 0000-0002-1964-4610, knobel@ier.ru
- 2) Зайцев Ю.К. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, старший научный сотрудник, к.э.н., ORCID: 0000-0003-2458-7419, ZaitsevYK@ranepa.ru
- 3) Багдасарян К.М. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, научный сотрудник, ORCID: 0000-0003-4162-1076, bagdasaryan-km@ranepa.ru
- 4) Баева М.А. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, научный сотрудник, ORCID: 0000-0003-3609-7724, baevama@ranepa.ru
- 5) Воловик Н.П. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, старший научный сотрудник, volovik@ranepa.ru
- 6) Седалищев В.В. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, старший научный сотрудник, к.ф.-м.н., ORCID: 0000-0002-3197-4639, sedalischev-vv@ranepa.ru
- 7) Казарян М.О. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, научный сотрудник, Kazaryan@ranepa.ru
- 8) Кузнецов Д.Е. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, научный сотрудник, ORCID: 0000-0002-9803-9047 KuznetsovDE@ranepa.ru
- 9) Миракян Д.Г. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, младший научный сотрудник, ORCID: 0000-0002-8517-0388, mirakyan-dg@ranepa.ru
- 10) Торопов Н.И. – Международная лаборатория исследований внешней торговли ИПЭИ, научный сотрудник, toropov-ni@ranepa.ru

Москва 2021

АННОТАЦИЯ

Страны СНГ, или более широко – бывшие республики СССР, фактически делают выбор между европейской (ЕС) и евразийской интеграцией (ЕАЭС), что приводит к определенным выгодам и рискам для всех стран СНГ+ (с учётом Украины и Грузии), в особенности для России. В первую очередь интерес представляют случаи Украины, Грузии и Молдовы. Прекращение торгово-экономического сотрудничества, нарушение цепочек добавленной стоимости и т.д. влечет за собой серьезную опасность для промышленного развития для российских отраслей и отдельных предприятий. Кризисные явления, к примеру, такие как пандемия коронавируса, только усиливают данные тенденции. Исследовательский интерес также представляет факт выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в конце января 2020 г.

Тематика стран постсоветского пространства и их торгово-экономического сотрудничества с разными странами изучается различными авторами с момента развала СССР. В последние десять лет наблюдается рост активности изучения данных проблем, в связи с развитием европейской политики соседства с одной стороны и евразийской интеграции с другой. Можно выделить следующих зарубежных и отечественных авторов по группам исследований:

- 1) Анализ, в том числе количественный, различных интеграционных сценариев для стран СНГ+.
- 2) Противостояние европейской и евразийской интеграций, а также проблемы ЕАЭС.
- 3) Проблемы кооперации между Россией и странами постсоветского пространства, в том числе на уровне предприятий.

Однако вопрос оценки для стран ЕАЭС рисков и возможных последствий на уровне предприятий от реализации соглашений стран СНГ, остаётся недостаточно изученным, в особенности с учётом участия в ЦДС и важности восстановления промышленности после пандемии коронавируса и т.д.

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, региональные торговые соглашения, СНГ, ЕАЭС, постсоветское пространство

JEL classification: F1, F15, F52, L14, L24, C51, C68.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 Международная практика применения таблиц «Затраты-выпуск» в анализе цифровой экономики.....	9
1.1. Централизованные системы экономической статистики	9
1.2 Децентрализованные системы экономической статистики	13
2 Подготовка информационной базы к построению симметричной таблицы «Затраты-выпуск» для экономики РФ с учетом цифровых сегментов в формате агрегированных отраслевых групп	17
2.1 Учет влияния ценовых и гедонических факторов цифровизации на макроэкономические и отраслевые показатели.....	17
2.2 Разработка системы аналитических показателей влияния процессов цифровизации российской экономики на базовые макроэкономические показатели	18
2.3 Перспективы построения таблиц «затраты-выпуск» для анализа межотраслевых связей в цифровой экономике.....	32
2.4 Особенности использования таблиц «затраты-выпуск» при анализе процессов цифровизации региональной экономики	37
2.5 Методология измерения производственных показателей в отраслях, обеспечивающих функционирование цифрового сегмента экономики РФ	44
2.6 Оценки производственных показателей в отраслях, обеспечивающих функционирование цифрового сегмента экономики РФ.....	47
3 Анализ применимости метода цен характеристик качества к построению скорректированных ценовых индексов высокотехнологичных товаров	50
3.1 Метод цен: описание двухпериодного метода дамми переменных	50
3.2 Метод цен: описание метода цен характеристик качества	54
3.3 Пример практического использования.....	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	65

ВВЕДЕНИЕ

Страны СНГ, или, более широко, бывшие республики СССР, фактически делают выбор между европейской (ЕС) и евразийской интеграцией (ЕАЭС), что приводит к определенным выгодам и рискам для всех стран СНГ+ (с учетом Украины и Грузии), в особенности, для России. В первую очередь интерес представляют случаи Украины, Грузии и Молдовы. Прекращение торгово-экономического сотрудничества, нарушение цепочек добавленной стоимости и т.д. влечет за собой серьезную опасность для промышленного развития отраслей и отдельных предприятий. Для России регион СНГ+ представляет особый интерес, как с точки зрения политических аспектов, так и с точки зрения торгово-экономических отношений, в том числе на уровне предприятий. Кризисные явления, такие как пандемия коронавируса, усиливают эти тенденции.

В мае 2020 г. была принята Стратегия экономического развития СНГ до 2030 г., основной целью которой является создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития, повышения уровня жизни и благосостояния граждан стран. Помимо основных направлений экономического взаимодействия и ключевых показателей реализации, прописаны особые мнения Азербайджана, Армении и Молдовы [1].

Актуальность исследования с точки зрения основных стратегических и программных документов Российской Федерации связана со следующими документами: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Национальная программа «Производительность труда и поддержка занятости» (п.9), Национальная программа «Международная кооперация и экспорт» (п.14)); Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208); Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330, в ред. от 31 марта 2020 г.); Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, в ред. от 31 марта 2020 г.).

Тематика стран постсоветского пространства и их торгово-экономического сотрудничества с разными странами изучается различными авторами с момента развала СССР. В последние десять лет наблюдается рост активности изучения данных проблем в связи с развитием европейской политики соседства, с одной стороны, и евразийской интеграции, с другой. Анализ, в том числе количественный, различных интеграционных сценариев для стран СНГ проводился как зарубежными, так и отечественными авторами. Однако тема оценки для стран ЕАЭС рисков и возможных последствий на уровне предприятий от реализации соглашений стран СНГ остается недостаточно изученной, в особенности со стороны важности восстановления промышленности и учета последствий пандемии коронавируса и других кризисных явлений.

Цель исследования - оценить на основе данных торгово-экономического сотрудничества с использованием эконометрических и CGE моделей и анализа кейсов (по соглашениям, отраслям и предприятиям) риски и возможные последствия (в том числе на уровне отраслей и предприятий) для стран ЕАЭС, заключения торгово-экономических соглашений странами СНГ+, включая прекращение торгово-экономического сотрудничества, нарушение цепочек добавленной стоимости и т.д.

Фундаментальные задачи работы заключаются в:

- 1) выработке гипотез на основе теоретических моделей оценки выгод и рисков для отраслей и отдельных предприятий стран ЕАЭС (в первую очередь России) от реализации торгово-экономических соглашений стран СНГ+ (СНГ, Украины и Грузии) с учетом последствий пандемии коронавируса и других кризисных явлений и построении эмпирических моделей для их проверки;
- 2) обзоре теоретических и эмпирических исследований по влиянию заключения торгово-экономических соглашений на третьи страны, в том числе на уровне предприятий, формирование гипотез для России, стран СНГ и ЕАЭС;
- 3) анализе кейсов по соглашениям, предприятиям и отраслям;
- 4) анализе ситуации в предприятиях и отраслях в пост-кризисный период, а также мер регуляторов и частного сектора по реагированию на пандемию коронавируса;
- 5) сборе и обработка статистики, построении баз данных;

6) оценивании с помощью моделей выгод и рисков для стран ЕАЭС, в том числе на уровне предприятий, от заключения торгово-экономических соглашений странами СНГ;

7) рекомендациях по интеграционной политике для России и ЕАЭС и рекомендациях по восстановлению/сохранению/построению новых торгово-экономических связей и ЦДС на уровне предприятий с учетом последствий пандемии коронавируса.

1 Анализ торгово-экономических отношений стран СНГ+

1.1. Торгово-экономические отношения и региональные торговые соглашения (РТС) стран СНГ+

На рисунках 1-4 представлена динамика за 2010-2020 гг. торговли товарами стран ЕАЭС с остальными бывшими республиками СССР (которые могут условно быть разделены на 4 группы). Можно выделить наибольшее значение товарооборота между страной-членом ЕАЭС и страной из соответствующей группы [2]:

- 1) ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Россия-Беларусь в 2011 г. – 39 млрд долл.
- 2) Условно до конца «не определившиеся» страны (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан). Россия-Узбекистан в 2020 г. – 6 млрд долл.
- 3) Страны, имеющие Соглашения об ассоциации с ЕС (Украина, Грузия, Молдова). Россия-Украина в 2011 г. – 38 млрд долл.
- 4) Прибалтийские страны, являющиеся членами ЕС (Латвия, Литва, Эстония). Россия-Латвия в 2014 г. – 13 млрд долл.

Примечание – источник: составлено авторами по данным ITC Trade Map [3].

Рисунок 1 – Товарооборот стран ЕАЭС между собой, млрд долл., 2010-2020 гг.

Примечание – источник: составлено авторами по данным ITC Trade Map [3].

Рисунок 2 – Товарооборот стран ЕАЭС с до конца «не определившимися» странами (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан), млрд долл., 2010-2020 гг.

Примечание – источник: составлено авторами по данным ITC Trade Map [3].

Рисунок 3 – Товарооборот стран ЕАЭС со странами, имеющими Соглашения об ассоциации с ЕС (Украина, Грузия, Молдова), млрд долл., 2010-2020 гг.

Примечание – источник: составлено авторами по данным ITC Trade Map [3].

Рисунок 4 – Товарооборот стран ЕАЭС с Прибалтийскими странами, являющимися членами ЕС (Латвия, Литва, Эстония), млрд долл., 2010-2020 гг.

Динамика роста с 2016 г. товарооборота России, Армении и Казахстана с Узбекистаном также обуславливает повышенный интерес в изучении сотрудничества с данной страной, которая в последнее время активно развивает сотрудничество со странами ЕАЭС. В случае с Украиной наблюдается спад с рекордных за рассматриваемый период 38 млрд. долл. в 2011 г. в торговле с Россией до 10 млрд долл. в 2020 г. (падение на 74%), что также подчеркивает важность исследования Украины.

В таблице 1 представлена статистика по региональным торговым соглашениям (РТС) стран СНГ+. Из последних - РТС с Великобританией, подписанные странами, которые имеют Соглашения об ассоциации с ЕС, в связи с Brexit и Соглашение между Украиной и Израилем, вступившее в силу 1 января 2021 г. Рекордсменом среди стран СНГ+ по РТС является Украина, у которой 20 РТС, из них 65% (13) – со странами СНГ+. Схожие показатели у других стран, у которых есть Соглашение об ассоциации с ЕС – из 14 РТС Грузии 57% (8) со странами СНГ+, а из 9 РТС Молдовы 56% (5). 10 из 11 РТС России – со странами СНГ+.

Таблица 1 – Региональные торговые соглашения (РТС) стран СНГ+

Страна	Всего РТС	Из них со странами СНГ+ (хотя бы 1 партнер по РТС — страна СНГ+), в скобках — доля от общего количества РТС страны
<i>Страны ЕАЭС:</i>		
Россия	11	10 (91%)
Армения	11	10 (91%)
Беларусь	8	7 (88%)
Казахстан	10	10 (100%)
Кыргызстан	9	9 (100%)
<i>До конца «не определившиеся» страны:</i>		
Азербайджан	5	5 (100%)
Таджикистан	2	2 (100%)
Туркменистан	5	5 (100%)
Узбекистан	4	4 (100%)
<i>Страны, имеющие Соглашения об ассоциации с ЕС:</i>		
Грузия	14	8 (57%)
Молдова	9	5 (56%)
Украина	20	13 (65%)

Примечание – источник: составлено авторами по [4].

1.2. Анализ участия отдельных предприятий некоторых стран СНГ+ в цепочках добавленной стоимости (ЦДС)

1.2.1 Украина

Ухудшение политических взаимоотношений России и Украины, особенно после 2014 г., привело к разрушению традиционных производственных цепочек и потере мощности советского наследия. В сложном положении находятся компании, выпускающие продукцию ВПК, машиностроения, космической, атомной и химической промышленности.

В марте 2014 года Украина ввела эмбарго на поставки военной продукции в Россию. При этом в 2013 году в общем экспорте доля украинской продукции военного назначения в Россию составляла около 60%, а около 70% поставщиков комплектующих для украинского ВПК были из России. Доля экспорта продукции запорожского завода «Мотор Сич» на российские предприятия составляла около 70%. При этом около 40% от экспорта вертолетных, авиационных и ракетных двигателей поставлялись в Россию на предприятия «Вертолеты России», ОАО «Климов», ОАО «Ростовский вертолетный завод», ОАО «ВАСО», ОАО «ТНТК им. Бериева», ОАО «Авиакор - авиационный завод». В настоящее время украинские авиадвигатели поставляются в РФ для вертолетов гражданского назначения через третьи страны. По данным на 2018 г., объемы производства «Мотор Сич» упали на 40% [5].

В России организовано импортозамещение украинских авиадвигателей. Несмотря на то, что вертолетные двигатели собираются на Украине, права на их производство есть и у России. На заводе «Климов» в Санкт-Петербурге создаются двигатели ТВ3-117/ВК-2500, предназначенные для семейства вертолетов «Миль» и «Камов», Д-136 – для вертолета Ми-26, а также авиационные двигатели АИ-222-25 (для учебно-тренировочных самолетов Як-130), Д-436 (для самолетов Ан-148 и Бе-200) и Д-18Т (для самолетов Ан-124 «Руслан»). С 2014 г. проводилась реконструкция испытательной стендовой базы на заводе «Климов» (общей стоимостью 2 млрд руб.), благодаря которой увеличился выпуск вертолетных двигателей ТВ3-117/ВК-2500 на 30%, а новых ВК-2500ПС-03 – на 40% [6]. В 2019 году на заводе было выпущено 400 двигателей, в дальнейшем выпуск моторов может вырасти до 500 штук в год. Для сравнения, по контракту 2011 года с холдингом «Вертолеты России» «Мотор Сич»

должен поставлять ежегодно 250–270 двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 на сумму 1,5 млрд долл.

Кроме того, к 2025 г. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») планирует заменить двигатель Д-136 на вертолете Ми-26 на двигатель российского производства ПД-12В (в 2017 г. было завершено эскизное проектирование) [7]. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

В авиастроении сотрудничество российских и украинских компаний прекратилось. В 2015 году ГК «Антонов» по распоряжению правительства Украины вышла из украинско-российского СП «ОАК — Антонов». До 2014 г. для производства среднемагистрального самолета Ан-148 использовались комплектующие из более чем 150 российских компаний [4]. В настоящее время производство самолетов «Ан» прекращено на Украине на заводе ГП «Антонов», а также на российских заводах в Ульяновске, Самаре и ОАО «ВАСО» в Воронеже, так как интеллектуальные права на самолеты «Ан» принадлежат Украине. В России запускается производство российских аналогов самолетов «Ан» серии «Ил» и «Ту», планируемый объем затрат на 2016-2020 гг. составил почти 35 млрд руб. [8]. Но полностью самолеты советского производства они не заменят.

Ключевым товаром среди продукции неорганической химии в российском экспорте на Украину выступает аммиак. Большая часть поставок осуществляется транзитом по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса» с производительностью 2,52 млн тонн в год, из которых 2,12 млн приходилось на российские предприятия, а 400 тыс. тонн – на остановленный с 2014 года украинский концерн «Стирол». Ранее возникали сложности с транзитом аммиака в связи с введением дополнительных наценок на транзит и блокировкой транзита украинской стороной [9], [10]. Однако по итогам 2019 года объемы транспортировки транзитного аммиака по продуктопроводу «Тольятти-Одесса» достигли максимального значения за всю историю работы объекта – 2,51 млн тонн [11].

До ухудшения российско-украинских отношений доля российских компаний (в особенности, «Еврохим» и «Тольяттиазот») на рынке удобрений Украины была очень высокой (до 90%) [4]. В 2017 г. «Еврохим» инвестировал более 10 млн долл. в комплекс по ингибированию карбамида, планируя экспортировать удобрения из Украины в Болгарию и Румынию. Однако в марте 2018 г. Украина ввела полное

эмбарго на импорт российских минеральных удобрений. В мае 2018 г. «Еврохим» вынужден был продать завод в связи с «ограничением поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожиданием дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке» [12].

Несмотря на ухудшающиеся отношения между странами, сохраняется российско-украинское сотрудничество в области атомной промышленности. Большая часть оборудования для АЭС производится исключительно в России. В 2017 г. был подписан план работ на 5 лет между украинской компанией «Турбоатом» и российской компанией «Росэнергоатом» в сфере турбинного оборудования и разработке перспективных схем модернизации АЭС [13]. Трубы и гайки из России до сих пор поставляются на украинские АЭС через эстонские и немецкие фирмы, несмотря на постановление кабинета министров Украины №535 от 15 мая 2019 года, запрещающее ввоз такой продукции из России [14]. Однако на Украине разрабатывается программа импортозамещения по оборудованию для украинских АЭС. В частности, ОАО «Турбоатом» может поставлять турбинное, а завод «Электротяжмаш» – генераторное оборудование. В 2020-2024 гг. «Энергоатом» и «Турбоатом» планируют провести модернизацию оборудования 15 энергоблоков на АЭС Украины [15]. Кроме того, 31 августа 2021 г. украинский «Энергоатом» и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции (стоимость проекта до 30 млрд долл.) взамен расторгнутого в 2015 г. соглашения о достройке АЭС российской компанией «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») [16]. По оценке «Росатома», стоимость проекта составляла 5-6 млрд долл. [17].

Весь добываемый на Украине уран в виде концентрата продолжает поставляться в Россию в качестве сырья для производства ядерного топлива. В настоящее время осуществляются поставки ядерного топлива Росатомом на АЭС Украины. Однако доля американского ядерного топлива на рынке Украины выросла с 7% в 2014 г. до 30% в 2018 г. и 51% в первой половине 2019 г. ([18], [19]). 29 января 2018 г. «Энергоатом» продлил контракт с Westinghouse на поставку ядерного топлива на Украину до 2025 г. При этом количество энергоблоков, использующих американское ядерное топливо, увеличится с 6 до 7. По состоянию на июль 2020 года, 3 из 15 энергоблоков АЭС Украины были полностью загружены американским

топливом Westinghouse, остальные – либо полностью российскими сборками, либо же топливом обоих поставщиков в определенном соотношении [20].

В переориентации на американское топливо Украину не останавливает тот факт, что стоимость американского топлива выше российского. Согласно данным Importgenius, в 2019 г. Westinghouse продавал «Энергоатому» тепловыделяющие сборки по цене 996 тыс долл., а «Росатом» – по 675 тыс.долл., что почти на треть дешевле [21]. При этом российские топливные сборки мощнее: у Westinghouse уран — с обогащением 3,48-3,82%, а у ТВЭЛ — 3,99-4,38%. В ходе визита украинского президента в США, проходившего с 31 августа по 2 сентября 2021 г., был представлен проект добычи урановых руд и производства ядерного топлива на Украине объемом 1,2 млрд. долл., который предусматривает строительство завода по производству ядерного топлива (топливных элементов) на базе «ВостГОКа» с 2022 по 2026 гг. [22]. Стоит отметить, что в 2014 г. остановлен проект по строительству завода по производству ядерного топлива на Украине российской компанией «ТВЭЛ» стоимостью 450 млн долл. [23]. В случае полного отказа от российского топлива риски России могут составить от 370 млн долл. до 500 млн долл. в год или до 50% общего топливного экспорта «ТВЭЛ».

НАЭК «Энергоатом» в декабре 2020 года завершил строительство первой очереди Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), на котором следующие 100 лет будет храниться отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд долл. Подрядчик проекта — американская Holtec International, общая продолжительность стройки превысит 16 лет. На первый этап из 15 этапов «Энергоатом» взял кредит на 250 млн долл. [21]. В феврале 2021 г. «Энергоатом» объявила об отказе от вывоза в 2021 году отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимических предприятиях России, что лишит Росатома этой выручки в 200 млн долл. [24]. Однако стоит отметить, что Украина уже дважды (в 2016 и 2017 гг.) прекращала оплату России услуг по хранению или переработке ОЯТ, но вынуждена была вернуться к выполнению договора по причине затоваривания ОЯТ. Полностью отказаться от российских услуг по переработке и хранению ОЯТ Украина сможет только после завершения (ориентировочно до 2025 г.) строительства НАЭК «Энергоатом» ЦХОЯТ [21].

В 2014 г. остановлен проект по строительству завода по производству ядерного топлива на Украине стоимостью 450 млн долл. [23]. В отчете за 2017 г. компания «ТВЭЛ» выражает готовность продолжать реализацию проекта на прежних условиях [25]. В июле 2018 г. китайская компания China Nuclear Energy Industry Corporation была намерена провести переговоры по покупке российской доли участия в проекте и обеспечить полное финансирование строительства завода. В январе 2019 г. Westinghouse передал Украине разрешение на использование технологии производства ядерного топлива, но никаких конкретных планов по финансированию строительства завода американской компанией пока не представлено. Однако в сентябре 2020 г. было принято решение о ликвидации украинского концерна «Ядерное топливо» в связи с нецелесообразности его дальнейшего функционирования, что может означать отсутствие перспектив строительства завода в ближайшее время [26]. Кроме того, Украина намерена добиваться возврата «ТВЭЛ» 5,2 млн долл. предоплаты, которую российская компания получила от Украины за изготовление оборудования для будущего завода [23].

С 2014 г. прекращено российско-украинское сотрудничество в космической промышленности. Одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли СССР, а впоследствии Украины «Южмаш» потерял значительные средства из-за остановки исполнения контрактов по ракетам «Зенит» в 2014 г. До 2014 г. на сотрудничество с Россией приходилось около 70% всех заказов «Южмаша». Ракеты «Зенит» должны были стать основными ракетами-носителями для международного проекта «Морской старт». В 2017 г. для выполнения замороженной в 2014 г. программы космодрома «Морской старт» был заключен контракт между S7 Sea Launch Limited и «Южмаш» стоимостью 220 млн долл. на изготовление 12 ракет-носителей «Зенит» с долей российских комплектующих (период исполнения с 2019 по 2023 гг.) [27]. Однако в марте 2019 года компания S7 Space не смогла договориться о поставке из России на Украину комплектующих для производства ракет, и контракт на производство ракет «Зенит» был расторгнут [28].

При этом «Южмаш» импортирует из России алюминий, необходимый для производства ракет, в частности, американской Antares, обосновывая это тем, что использование именно российского алюминия определенного качества прописано в технической документации [20]. С 2017 года «Южмаш» и «Альфа-металл» заключили

четыре контракта на поставку алюминия и биметаллических плит (изготовленных из алюминиевого сплава) общей стоимостью 435 млн руб.

В связи с разрывом отношений с Россией Украина рискует полностью потерять свою вагоностроительную промышленность. Число действующих украинских производителей вагонов сократилось с 18 в 2010 г. до 3 в 2021 г. [29]. С 2013 г. Россия отказалась признавать сертификаты соответствия грузовых вагонов и железнодорожного оборудования, произведенных на Крюковском вагоностроительном заводе, Днепропетровском заводе стрелочных переводов, «Азовзагальмаш» и Харьковском машиностроительном заводе в связи с претензиями к безопасности техники. В результате экспорт железнодорожной продукции из Украины в Россию резко упал с 1,7 млрд долл. в 2013 г. до 110 млн долл. в 2015 г. [30]. Для сравнения, из произведенных на Украине в 2011 году 53 тыс. вагонов было экспортировано 44 тыс. штук, из которых 39 тыс. – в Россию. А в 2015 г. было выпущено всего чуть больше тысячи вагонов. 21 октября 2015 г. Украина подала иск в ВТО в связи с ограничительными мерами со стороны России экспорта ее вагонов и стрелочных переводов (DS 499), проиграв его, подала апелляцию [31]. В феврале 2020 г. апелляционный орган ВТО подтвердил отсутствие систематических нарушений со стороны России правил организации поставок украинских вагонов.

В вагоностроении российские компании используют украинское оборудование, которое попало в список санкционных товаров согласно постановлению Правительства РФ от 20.06.2019 N 787-31 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1716-83» и постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 N 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592». В январе 2019 г. заместитель гендиректора РЖД написал письмо Министерству промышленности и торговли РФ с просьбой отменить меры, запрещающие ввоз в РФ с предприятий Украины электродвигателей и генераторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 8501), электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей (код ТН ВЭД ЕАЭС 8502), так как нет производства данных агрегатов на территории РФ [32].

Кабинет министров Украины Постановлением № 269 от 29 марта 2021 г. дополнил перечень товаров происхождения из РФ, запрещенных к ввозу на Украину, такими позициями, как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага и

другие. 2 апреля 2021 г. Ассоциация целлюлозно-бумажных предприятий Украины «УкрПапир» попросила премьер-министра Дениса Шмыгала остановить введение в действие постановления о запрете импорта из России картонно-бумажной продукции, которая не производится в стране: бумага газетная (УКТВЭД 4801), бумага и картон немелованные для письма и печати (УКТВЭД 4802), крафт-бумага и крафт-картон (УКТВЭД 4804), многослойные бумага и картон (УКТВЭД 4807) [33]. В ответ на данное обращение кабинет министров Украины исключил из постановления № 269 одну позицию – газетную бумагу.

В мае 2020 года Украиной были введены на 3 года санкции против «Нижнекамскнефтехим» и Башкирской содовой компании. В марте 2021 года санкции против Башкирской содовой компании были досрочно отменены в связи с тем, что на Украине нет своего производства кальцинированной соды.

В октябре 2020 г. Россия по просьбе Украины отменила часть контрсанкций. В результате были возобновлены поставки в Россию товаров из Рубежанского картонно-тарного комбината, компании «Брацлав» и Барского машиностроительного завода [34].

Таким образом, несмотря на значительное ухудшение отношений между странами в отдельных отраслях (в частности, в атомной, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и машиностроении) экономическое сотрудничество отдельных украинских и российских компаний продолжается.

1.2.2 Армения

В Армении функционирует более 30 крупных предприятий с российским капиталом в основных секторах экономики: энергетический, телекоммуникационный, банковский, транспортный, горнодобывающий. В горнодобывающей сфере реализуется паспорт проекта по продвижению автоматизированной системы управления горно-транспортным комплексом «Карьер» (ОАО «ВИСТ Групп»). Компания «Нева-Русь» (100% российский капитал) построила две горно-обогатительных фабрики в Сюникской области с объемом инвестиций около 300 млн. долл.

Самые крупные месторождения золота в Армении эксплуатируют российские компании. Так, российская компания «ГеоПромайнинг» управляет в Армении Сотским золоторудным и Агаракским медно-молибденовым месторождениями, а также владеет Араратской золотоизвлекательной фабрикой. Кроме того, в 2021 г.

«ГеоПромайнинг» приобрела 60% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, передав 15% от общего пакета правительству Армении, продемонстрировав настрой на долгосрочные совместные проекты бизнеса и государства [35]. Запуск медеплавильного завода позволит Армении наладить производство готовой меди, а не сырья. Предполагается, что инвестиционная программа составит до 6 млрд долл. за 4-5 лет, но, чтобы экономика могла освоить такие инвестиции, необходимо обеспечить определенные темпы строительства инфраструктур – дорог, линий электропередачи, чтобы новые объекты могли бесперебойно работать.

В 2018 году «ГеоПромайнинг» модернизировала техническую базу Сотского золоторудного месторождения и Агаракского медно-молибденового комбината. В результате военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 г. и подписания мирного соглашения увеличились риски для добывающей компании, так как часть Сотского месторождения переходит Азербайджану. При этом в настоящее время рудник продолжает работать, хотя была изменена логистическая схема отвалов, движения автотранспорта и 268 сотрудников рудника были отправлены в неоплачиваемый отпуск [36].

В 2018 г. российский холдинг «Polimetal International» продал три рудника на юге Армении (Шаумянский, Личквас-Тейский и Капанский) компании «Chaarat Gold», работающей в Кыргызстане и зарегистрированной на Виргинских островах, в связи со стремлением сосредоточиться на более крупных проектах [37].

Отдельно стоит отметить инициативы Республики Армения в кооперации стран ЕАЭС в ювелирной отрасли. В 2018 году Армения вошла в проект ЕАЭС по формированию Евразийского ювелирного бюро [38]. Предполагается, что в результате реализации проект объем экспорта ювелирных изделий стран ЕАЭС на рынки третьих стран увеличится примерно в 8 раз. За счет формирования добровольной системы сертификации бюро, создания единого бренда, общих стандартов качества, инфраструктуры для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения бренда расширятся возможности для экспорта продукции малоизвестных производителей на рынки третьих стран. Армянское предприятие ЗАО «Шогакн» по производству бриллиантов имеет долгосрочный контракт на закупку сырья с российской компанией АО «АЛРОСА». В планах компаний совместное продвижение продукции на рынки третьих стран.

В 2000 году в Ереване на базе Канакерского алюминиевого завода ЗАО «Русал-Арменал» (100% акций владеет российская компания ОК «Русал») создал предприятие, которое выступает единственным на Кавказе и в Центральной Азии производителем алюминиевой фольги (инвестиции порядка 120 млн долл.) [39].

В 2016 г. по инициативе Военно-промышленной комиссии РФ на Эчмиадзинском приборостроительном заводе была изготовлена пробная партия продукции (радиоэлектронной аппаратуры: элементов для изделий «Квант» и сигнализаторов обледенения) с использованием комплектующих Арзамасского приборостроительного завода, а в 2018 г. был подписан договор на 23 млн руб. [40].

В 2019 г. российская группа компаний «Ташир», владеющая ЗАО «Электрические сети Армении» и Разданской ТЭС, заявила о намерении построить Шнохскую ГЭС (инвестиции в проект оцениваются в 300 млн долл.), а также приобрела пакет акций ЗАО «Международная энергетическая компания», владеющего Севано-Разданским каскадом ГЭС.

С 2019 г. крупнейший производитель мяса индейки в России тульская компания «Краснобор» начала экспортировать индейку и органические удобрения на армянский рынок. В планах компании создание завода по переработке сельхозпродукции и выпуску экологически чистых удобрений в Армении.

Определённые риски для российско-армянского сотрудничества в сфере атомной промышленности могут возникнуть в связи с подписанием Арменией в 2017 г. Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве (СЕРПА) между Арменией и ЕС. Так, в соответствии со статьей 42 Соглашения предполагается закрытие Мецморской АЭС и принятие «дорожной карты» по замещению АЭС новыми мощностями. Однако четкий механизм замены энергоблока в соглашении не прописан. Кроме того, в 2018 г. в рамках программы USAID «Либерализация рынка и торговля электроэнергией» стоимостью 8 млн долл. было отмечено, что за последние два десятилетия при поддержке USAID Армения создала независимый регулирующий орган, разделила секторы электроэнергии и газа, инициировала крупномасштабную приватизацию производства и распределения энергии и существенно улучшила доставку электроэнергии по всей Армении. Однако из-за стареющей инфраструктуры, чрезмерной зависимости от ограниченных источников топлива и недостаточной диверсификации энергоснабжения Армения остается небезопасной с точки зрения энергоснабжения. Данная инициатива призвана помочь Армении диверсифицировать

поставки энергии, либерализовать энергетический рынок и способствовать энергетической независимости [41]. Предполагается, что в Армении к концу 2026 года завершит работу Армянская АЭС, а к концу 2021 года — Разданская ТЭС (является собственностью «Газпрома»), их заменят солнечная электростанция (СЭС) «Масрик-1» (проект нидерландско-испанского консорциума) и газотурбинная электростанция «Ренко» (проект итальянской компании «Renco» стоимостью более 250 млн долл.), строительство которых началось в 2018 г. [42], [43]. В 2020 году совместно с Европейским банком реконструкции и развития в Армении началось строительство пяти СЭС суммарной мощностью 120 МВт. Кроме того, компания «Масдар» (ОАЭ) планирует инвестировать 300 млн долл. в строительство в Арагоцотнской и Котайской областях Армении СЭС суммарной мощностью 400 МВт. Таким образом, ожидается, что к 2030 г. удельный вес СЭС в общей выработке энергии Армении достигнет 15%. Необходимо отметить, что в 2019 г. объём произведённой на СЭС электроэнергии увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2,6 раза [2]. Несмотря на это, в настоящее время объёмов производства возобновляемой энергия недостаточно для обеспечения энергетической безопасности Армении.

С 2019 года по 2021 год осуществляются модернизация и работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 г. российской компанией «Русатом Сервис» с использованием российского оборудования и при финансировании Россией (кредит в 270 млн долл. и грант в 30 млн долл.) [44]. В начале июня 2020 года Армения отказалась от части российского государственного экспортного кредита в размере 300 млн долл. на модернизацию второго энергоблока по соглашению от 5 февраля 2015 года. Однако утверждённая правительством в январе 2021 года стратегическая программа развития энергетики Армении до 2040 года и график мероприятий по ее реализации предусматривает продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года (инвестиции в размере 330 млн долл.), а впоследствии, если безопасная эксплуатация второго энергоблока АЭС после 2026 года будет подтверждена соответствующими исследованиями, – до 2036 года (дополнительные инвестиции в размере 150 млн долл.). Кроме того, в рамках стратегической программы развития энергетики Армении до 2040 года планируется строительство нового блока АЭС до конца 2035 года [45].

В настоящее время между Россией и Арменией ведутся переговоры по организации в Армении производства 100 тыс. доз вакцины «Спутник V» в месяц [46].

С российской компанией «UMATEX» (дивизион Госкорпорации «Росатом») обсуждается возможность организации в Армении совместного производства углеродного волокна в целях удовлетворения не только локальных потребностей в данной продукции, но и с перспективой осуществления в дальнейшем экспортных поставок в третьи страны [47]. Кроме того, обсуждаются вопросы развития сотрудничества в навигационной сфере (АО «ГЛОНАСС») и радиоэлектроники [48].

1.2.3 Азербайджан

Основные инвестиции Азербайджан направляет в транспортный сектор, оптовую и розничную торговлю, инфраструктуру и строительство. Инвестиции в транспортный сектор включают строительство логистических центров в Беларуси, России и Казахстане (для хранения, переработки и транспортировки плодоовощной продукции Азербайджана в зоне свободной экономической зоны «Морской порт Актау»), строительство и расширение нефтяного терминала Кулеви в Грузии. В настоящее время ведутся переговоры между Россией, Азербайджаном и Арменией о строительстве железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Источники финансирования проекта пока не определены, а риски заключаются в сложной ситуации в регионе и высокой стоимости проекта. В секторе оптовой и розничной торговли азербайджанская компания SOCAR владеет развитой сетью АЗС в Грузии и Украине, а с мая 2021 г. SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» на Украине [49]. Компании Embawood принадлежат мебельные фабрики и сеть розничных магазинов в Казахстане и Грузии. В строительном секторе значимыми проектами являются строительство жилищных комплексов «Дирси» в Тбилиси и «Пироговская Ривьера» в Москве [50].

Между Россией и Азербайджаном подписано около 300 двусторонних документов, среди которых Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, Бакинская декларация от 9 января 2001 года, Московская декларация от 6 февраля 2004 года и Бакинская декларация о дружбе и стратегическом партнерстве от 3 июля 2008 года. В Азербайджане действуют 950 предприятий с российским капиталом [51]. В настоящее время инвестиционных проектов с российским участием в Азербайджане реализуются в основном в машиностроении и фармацевтике [52].

В 2018 г. горьковский автозавод и компания «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в организации сборочного производства автомобилей ГАЗ в Гаджигабульском технопарке в Азербайджане [53]. Инвестиции составили 545 млн руб. [54]. Мощности предприятия позволяют выпускать 1,5 тыс. автомобилей в год. Ожидалось, что с конца 2019 года на заводе будут выпускаться легкие коммерческие автомобили «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС», а также среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT». Однако в связи с пандемией производство грузовиков началось только в апреле 2021 г.

В апреле 2015 г. после подписания соглашения с ОАО «КАМАЗ» на Гянджинском автомобильном заводе запустили производство автомобилей КАМАЗ. Планируется, что объем производства нового конвейера составит 1,5 тыс. автомобилей в год [55].

В июне 2019 года между ООО «КЗ «Ростсельмаш» и ООО «Сумгаитский Технологический Парк» был подписан договор о сотрудничестве, согласно которому на азербайджанском технопарке будет рассматриваться возможность производства комплектующих для техники, сходящей с конвейера в Ростове. А в декабре 2019 г. ООО «КЗ «Ростсельмаш» и АО «Азермаш» подписали соглашение о возможности организации производства зерноуборочных комбайнов (NOVA-340) на территории Азербайджанской Республики мощностью более 100 штук в год. [56]. В 2021 году в Азербайджане должны были выпустить опытную партию машин [57].

В 2019 г. авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» и холдинг «Вертолеты России» заключили соглашение о создании вертолетного сервисного центра в Баку на территории аэропорта «Забрат». В первые годы в центре планируется ремонт 4-6 вертолетов в год с последующим наращиванием производственных мощностей до 8-10 вертолетов в год [58].

Рынок фармпрепаратов в Азербайджане является одним из самых динамично растущих в СНГ. По данным ФТС РФ, рост объемов поставок расфасованных лекарств из России в Азербайджан в 2020 году увеличился на 82,7%. В 2016 г. началось строительство первого в Азербайджане фармацевтического комплекса с участием российской компании «Р-Фарм», частной азербайджанской компании «Вита-А» и государственной Азербайджанской инвестиционной компании стоимостью более 70 млн долл. [59]. По плану завод должен был выйти на плановую мощность в 2020 г., однако в связи с пандемией ввод в эксплуатацию

фармацевтического завода отложен [60]. С 2020 года ведутся переговоры по вопросу производства вакцины «Спутник V» на линиях предприятия «Р-Фарм» в Азербайджане.

В совместные планы России и Азербайджана входит создание предприятия по сборке железнодорожных вагонов [61].

Основа сотрудничества азербайджанских и белорусских компаний была заложена в октябре 2006 года, когда был подписан Договор между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой о социально-экономическом сотрудничестве до 2015 года. Мероприятия по выполнению Программы долгосрочного социально-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой утверждены в марте 2007 года [62]. В 2015 году страны подписали Договор о социально-экономическом сотрудничестве сроком на 10 лет (до 2025 года).

На территории Азербайджана функционирует более 300 белорусских предприятий. Отдельно следует выделить кооперацию стран в машиностроении. ПО «Гянджинский автомобильный завод» сотрудничает с Минским тракторным заводом (с 2007 г.), Минским автомобильным заводом (с 2007 г.), Бобруйским заводом тракторных деталей и агрегатов, ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Белкоммунаш». По состоянию на 1 марта 2021 г. на Гянджинском автомобильном заводе собрано и сдано в эксплуатацию около 12 тыс. различных моделей тракторов и 143 трактора специального назначения, из которых 10 355 единиц техники выкуплены белорусской компанией ОАО «Агролизинг» на основании государственного заказа, остальные – фермерам и предпринимателям [63]. При посредничестве ПО «Гянджинский автомобильный завод» планируется организация сборки белорусских тракторов в Турции.

На Гянджинском автомобильном заводе производятся также белорусские автомобили МАЗ 8 моделей и различных модификаций (по данным на апрель 2021 г., собран 2891 автомобиль) и внутригородские автобусы МАЗ, работающие на сжиженном газе. С 2009 г. предприятие сотрудничает с белорусским ОАО «Могилевтрансмаш» (собрано 12 кранов), с 2010 г. – с Минским автомобильным заводом Белоруссии и немецкой компанией Haller по монтажу новой сборочной линии и современной покрасочной камеры, что позволило выпускать грузовые автомобили объемом 21 куб. м по стандартам EURO 4 (собрано 60 таких автомобилей).

В 2014 г. совместно с Минским заводом колесных тягачей начато производство большегрузных прицепов (по данным на апрель 2021 г., собрано 30 таких автомобилей). В мае 2014 г. по контракту с ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» началось производство минитракторов МТЗ 422 и МТЗ 622 (собрано 84 минитрактора).

В 2019 г. в рамках двустороннего соглашения с белорусским ОАО «Гомсельмаш» началась сборка зерноуборочных комбайнов PALESSE KZS-575 (по данным на апрель 2021 г., смонтировано 9 комбайнов). Кроме того, в 2019 г. совместно с белорусским ОАО «Белкоммунмаш» началась сборка современных электробусов Е-321 (собрано 4 таких электробуса). В настоящее время проводятся маркетинговые исследования по продаже электробусов Е 321 в Азербайджане и в странах ближнего зарубежья.

В связи с пандемией в 2020 г. возникали трудности с продажей произведенного оборудования и доставкой комплектующих деталей в Азербайджан. В настоящее время осуществляется беспрепятственная транспортировка компонентов на ПО «Гянджинский автомобильный завод».

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано 524 предприятий с азербайджанским участием, из них 221 – совместные предприятия. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) содействует укреплению экономического сотрудничества между странами в энергетике, транзите и транспорте, сельском хозяйстве, образовании и туризме [64].

В 2006 году создано совместное азербайджано-казахстанское предприятие «Бакинский зерновой терминал» (БЗТ), осуществляющее высокотехнологичную перевалку зерновых культур в морском порту. Мощности терминала позволяют одновременно хранить до 15 тыс тонн зерна и переваливать до 1,5 тыс тонн зерна в сутки. Мельничный комплекс зернового терминала производительностью 150 тонн муки в сутки и мощностью переработки до 50 тыс тонн зерна в год выпускает муку из казахстанского зерна под маркой «Байтерек» [65].

Азербайджан–Туркменистан

«Лукойл» ведет переговоры с Туркменистаном и Азербайджаном об участии компании в проекте разработки каспийского месторождения Достлуг (Достлук) и заинтересован в получении статуса оператора данного проекта. Правительства двух стран 21 января 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по поводу

совместной разведки, разработки и освоения этого месторождения, которое ранее в Азербайджане называлось Кяпаз, а в Туркмении — Сердар. Стороны договорились разделить месторождение Достлуг (Достлук) в пропорции 70% на 30% в пользу Туркмении. с 1990-х гг. шельфовый участок являлся предметом разногласий между Азербайджаном и Туркменией, которые оспаривали его принадлежность друг у друга.

1.2.4 Казахстан

В Казахстане присутствуют более 6 тыс. российско-казахстанских компаний, планируется к реализации порядка 100 совместных проектов на общую сумму около 20 млрд долл. с участием российских компаний «Газпром», «Лукойл», «Мечел», «РусАл», «Ростех», «Росатом», «Ростсельмаш», «АвтоВАЗ», «Вымпелком» и других. Совместное сотрудничество стран осуществляется в топливно-энергетическом секторе, химической промышленности, металлургии, машиностроении, фармацевтике и других отраслях.

В сентябре 2019 г. «Лукойл» открыл завод по производству смазочных материалов в Алматинской области Республики Казахстан с объемом инвестиций 94 млн долл. В 2020 г. завод осуществил первую отгрузку в Китай промышленных и моторных масел для легкового и коммерческого транспорта [66].

С участием российских инвестиций осуществляются проекты по добыче сырой нефти и природного газа, по добыче угля в рамках ТОО «Богатырь-Комир» (50% акций у «РУСАЛ»), по транспортировке и сбыту газа («Газпром»). КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ реализуют ряд совместных проектов, в т.ч. на шельфе Каспийского моря: проекты разработки месторождений Карачаганак (доля ЛУКОЙЛ 13,5%); нефтетранспортный проект Каспийский трубопроводный консорциум (12,5%); шельфовые проекты Хвалынское, Центральная и Женис, где ЛУКОЙЛу принадлежит 50%, 25% и 50%, соответственно [67].

В цветной металлургии Казахстана добычей и обогащением урановых руд занимается российская компания «Атомэнергопром», добычей и обогащением золота – компания «Полиметалл». Кроме того, российские компании также осуществляют добычу меди и цинка.

В машиностроении петербургским тракторным заводом и казахстанской компанией АО «Группа компаний «Аллюр» реализуется проект по крупноузловой сборке российских тракторов «Кировец» в Казахстане. С 2005 г. совместное казахстанско-российское предприятие «КАМАЗ Инжиниринг» занимается выпуском

автомобилей «КАМАЗ» и за 15 лет работы выпустило более 15 тысяч единиц техники. Модельный ряд производимых автомобилей включает 85 базовых моделей и 98 различных модификаций автомобилей и спецтехники на шасси «КАМАЗ» [68].

На авиасалоне МАКС-2021 Россия и Казахстан заключили соглашение о совместном производстве легкого пассажирского самолета ЛМС-901 «Байкал» и был представлен первый опытный образец, который должен был приступить к полетам до конца года [69]. КАИ («Казахстанская авиационная индустрия») приобрела 20% «Байкал-инжиниринг» примерно за 1 млрд руб. (13,6 млн долл.). КАИ получит доступ к технологиям, на территории Казахстана будет развернуто производство некоторых узлов и агрегатов. С 2024 г. планируется начать серийный выпуск, который должен достигнуть темпа 50 самолетов в год. Это первый совместный проект таких масштабов в области гражданского самолетостроения в ЕАЭС.

В химической отрасли до 2023 г. планируется запуск совместного российско-казахстанского предприятия ТОО «ЕвроХим Удобрения» по выпуску минеральных удобрений мощностью 1 млн тонн в год в Жамбылской области. В 2020 г. «ЕвроХим» осуществил первый этап проекта: разведку и начало разработки месторождения фосфоритов, введению в эксплуатацию горнорудного комплекса с ежегодной мощностью производства фосфоритовой муки 640 тыс. тонн. Для производства удобрений будет использоваться хлористый калий из России, а также российское энергетическое, горнорудное оборудование на общую сумму около 50 млн долл. [70]. Ожидается, что продукция будет экспортироваться в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

С 1974 по 1994 гг. в Сарани функционировал знаменитый завод РТИ по производству резинотехнических изделий, на месте которого запустили производство по изготовлению автобусов, а неподалёку от него выбрана территория для будущего завода KamaTyresKZ (совместного предприятия Группы ПАО «Татнефть» и AllurAuto). Ожидается, что завод будет запущен в декабре 2022 г. и будет производить 3,5 млн шин в год. Стоимость проекта 300 млн долл. [71].

В 2012 г. российская фармацевтическая компания «Фармстандарт» выкупила 60% акций ТОО «Карагандинский фармацевтический завод» и началось строительство предприятия по выпуску биотехнологических продуктов, в 2015 году были запущены опытные серии [72]. 21 декабря 2020 года на Карагандинском

фармацевтическом комплексе было запущено производство «Спутник V». По данным на апрель 2021 г., в Казахстане произведено почти 1 млн доз этого препарата [73].

Также успешно реализуются казахстанско-российские проекты и в других секторах промышленности. В 2014 г. в Костаное открылся завод по производству стальной арматуры «Евраз Каспиан Сталь» (совместный проект российской компании Evraz и казахстанской Caspian Group) стоимостью 131 млн. долл. (на 70% профинансирован «Банком развития Казахстана») [74]. Продукцию планируется экспортировать в Россию и страны Центральной Азии. Компании УК «Группа Полипластик» и ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан» запустили производство водопроводных и газопроводных пластиковых и гофрированных труб в Акмолинской области Казахстана.

Казахстанско-белорусское сотрудничество активно развивается в секторе машиностроения (сельхозмашиностроение, автомобилестроение, подъемно-транспортное оборудование, электротехника и т.п.). В Республике Казахстан работают совместные сборочные производства белорусской техники и оборудования (с участием БелАЗ, Минский тракторный завод, «Гомсельмаш», МАЗ). ТОО «Корпорация Казахмыс» является совместным казахстанско-белорусским предприятием по сервисному обслуживанию карьерной техники «БЕЛАЗ», капитальному ремонту узлов и агрегатов, производству и реализации запасных частей, организации и изготовлению техники «БЕЛАЗ» и «МАЗ» на базе Филиала «Карагандинский литейно-машиностроительный завод». Данный проект реализуется в рамках государственной программы ФИИР и входит в перечень проектов Карты индустриализации Республики Казахстан, а также является участником Программы экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на 2009-2016 гг. [75]. С использованием инвестиций из Беларуси в 2015 г. запущен завод по сборке самосвалов в ТОО «КазБелАЗ» в Карагандинской области [50].

1.2.5 Узбекистан

Узбекистан, как и Молдова, имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. Развивается сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС в железнодорожной [76] и фармацевтической [77] сферах.

Существенный импульс двустороннему сотрудничеству придали взаимные визиты на высшем уровне: визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2017

г. в Россию, а также визиты Президента и председателя правительства России в 2018 и 2019 гг. По их итогам были подписаны документы по торгово-экономическому взаимодействию, в том числе программа сотрудничества между правительствами двух стран на 2019-2024 годы. 10 совместных проектов в различных отраслях промышленности вошли в перечень перспективных, они представляют собой хорошую базу для развития кооперации [76]. В Узбекистане работает более 1,5 тыс. компаний с участием российского капитала, что составляет примерно 18% от всех совместных предприятий в стране [78]. Компании «Лукойл» и «Газпром» ведут разработки важнейших нефтегазовых месторождений в Узбекистане. Дочерняя структура «Газпрома» компания «Gas Project Development Central Asia» входит в Соглашение о разделе продукции месторождения Шахпахты и участвует в проекте строительства газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области. Инвестиции на первом этапе (2018-2022 гг.) – более 2 млрд долл., второй этап в 2023-2025 гг. [79]. В 2018 г. российский «Форус» и «Нефтегазинвест» (в составе «Узбекнефтегаз») создали СП «Gazli Gas Storage» для реконструкции и эксплуатации ПХГ «Газли» (2020-2025 гг.) [80].

Продолжаются поставки оборудования из России для переработки полезных ископаемых. В июне 2019 г. «Тяжмаш» заключил контракт на поставку шести мельниц в комплекте с синхронными электродвигателями для Навоийского горно-металлургического комбината [81]. Развивается сотрудничество в атомной энергетике. В Навоийской области Узбекистана предполагается строительство первой в стране АЭС по российскому проекту (сооружение «Росатомом» двух энергоблоков, первый из которых планируется запустить в эксплуатацию до конца 2028 г.) [82].

2018 г. «КАМАЗ» и «Узавтосаноат» («Узавтопром») запустили в Узбекистане на базе «UzAutoTrailer» производство грузовых автомобилей [83]. В 2021 г. хокимият Ташкентской области и «ГАЗ» подписали меморандум о сотрудничестве (производство легких коммерческих и среднетонажных автомобилей ГАЗ и спецтехники) [84]. «АвтоВАЗ» объявил о начале сборки автомобилей Lada совместно с узбекским «Roodell» на новом заводе Джизак-ADM в Узбекистане [85]. Запускается создание агрологистического коридора «Агроэкспресс» по маршруту Ташкент-Москва для регулярной и быстрой доставки сельскохозяйственной продукции [86].

У Казахстана и Узбекистана существует взаимозависимость в транспортной сфере. И расширение сотрудничества в сфере транзита грузов между Узбекистаном и

Казахстаном имеет важное значение для экономик обеих стран [87]. Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве завода по производству духовых шкафов и нагревателей в Туркестанской области. В 2021 г. было заключено соглашение о сотрудничестве, которое подписали акимат Туркестанской области, узбекская «Artel Electronics» (крупный производитель бытовой техники и электроники, основанный в 2011 г., выпускающий более 20 видов продукции: кондиционеры, микроволновые печи, мини-печи, газовые и электрические плиты, телевизоры, холодильники, мобильные телефоны, пылесосы и др. Artel производит холодильники, мониторы, телевизоры и пылесосы южнокорейского Samsung, бытовую технику компании Shivaki). В 2020 г. Казахстан стал основной страной-импортером продукции Artel: в республику направили 37,3% от общего объема экспорта. На втором месте – Азербайджан (14,2%), на третьем – Таджикистан (15,8%). Планируется, что будущий завод расположится в городе Туркестан, на территории местной индустриальной зоны, и будет выпускать кухонные плиты и электрические водонагреватели. Планируется выпускать по 500 тыс. нагревателей в год. Срок реализации – 2022-2023 гг. Создание завода потребует инвестиций в размере 36 млрд тенге (около 85 млн долл.), планируемый срок окупаемости – 5 лет. Планируется, что произведенные плитки и водонагреватели будут продаваться не только в Казахстане, но и в странах ЕАЭС – России, Кыргызстане, Беларуси и Армении [88].

В Таджикистане планируют собирать узбекские автомобили, а партнером производства выступит дочернее предприятие Таджикского алюминиевого завода (компания «АлюминСохтмон»). В июне 2021 г. в г. Бохтаре, Таджикистан, прошел первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум, в ходе которого было подписано соглашение о создании СП Auto Motors Tadjikistan по производству легковых автомобилей «UzAuto Motors». Рабочая группа «Узавтосаноат» посетила Таджикистан и изучила производственные мощности компании-партнера, проведя переговоры о создании СП. Планируется, что на начальном этапе производственная мощность сборочного конвейера общей стоимостью 2 млн долл. будет составлять 10 тыс., а далее увеличится до 35 тыс. автомобилей в год [89].

Российский металлургический холдинг «Новосталь-М» запустил производство в Ташкенте. В декабре 2020 г. в Ташкенте был введен в строй Ташкентский металлургический завод (ТМЗ). Предприятие, которое было построено с участием

российской ГК «Метпром», производит до 500 тыс. т холоднокатаного металла в год. Финансирование проекта стоимостью 326,7 млн долл. осуществлялось за счет кредита Росэксимбанка (50%), Фонда реконструкции и развития Узбекистана (25%), а также частных инвесторов (25%) [90].

2 Эмпирическая оценка выгод и рисков для Российской Федерации и ЕАЭС для отраслей и отдельных предприятий от заключения торгово-экономических соглашений со странами СНГ+

В данной работе эмпирическое исследование проводилось по трем направлениям:

1) Модифицированная методика Баласса для расчета показателя выявленного сравнительного преимущества (RCA) на основе данных по российскому экспорту в страны СНГ+ и импорту России из этих стран в 2020 г.

2) Эконометрическая гравитационная модель торговли России со странами СНГ+ на макро- (в том числе на уровне отраслей) и микро- уровнях (российский экспорт на уровне предприятий) по данным 2014-2019 гг.

3) Модель общего равновесия (CGE) для стран СНГ+ для оценки выгод и рисков для Российской Федерации и ЕАЭС по отраслям и отдельным предприятиям от заключения торгово-экономических соглашений со странами СНГ+.

Для модифицированной методики Баласса для расчета показателя выявленного сравнительного преимущества (RCA) данные по российскому экспорту в постсоветские страны и импорту РФ из этих стран в 2020 г. брались из базы данных ITC Trademap) [193].

Эконометрическая гравитационная модель торговли России со странами постсоветского пространства (включая прибалтийские государства, являющиеся членами ЕС – Латвию, Литву и Эстонию) на макро- (в том числе на уровне отраслей) и микро- уровнях (российский экспорт на уровне предприятий) оценивалась на данных из различных источников (UN COMTRADE (данные по торговле, тарифам), Всемирный банк (World Bank) (данные по ВВП в текущих и постоянных ценах, численности рабочей силы, объему формирования капитала, доли сельскохозяйственных угодий в общей площади страны), Реестр Минэкономразвития

ограничительных мер (данные по защитным мерам и расследованиям стран постсоветского пространства против России) [91], базы данных по российским компаниям «Руслана»). База данных сформирована в пакете STATA.

В CGE модели использовались 6 сценариев присоединения «неопределившихся стран» (Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) к ЕАЭС и 6 сценариев заключения ЗСТ между странами СНГ+ и третьими странами (между Украиной и Китаем, Грузией и Китаем (вступило в силу в 2018 г.), Молдовой и Китаем, Азербайджаном и Китаем, Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем, а также между ЕС и «неопределившимися странами» (Азербайджаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном) для оценки выгод и рисков для Российской Федерации и ЕАЭС для отраслей и отдельных предприятий от заключения торгово-экономических соглашений странами СНГ+:

- 1) Присоединение к ЕАЭС до конца «неопределившихся стран» (Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан и Азербайджан).
- 2) Присоединение к ЕАЭС до конца «неопределившихся стран» (Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан и Азербайджан) (углубленное – общий рынок труда).
- 3) Присоединение к ЕАЭС Таджикистана+Туркменистана+Узбекистана
- 4) Присоединение к ЕАЭС Таджикистана+Туркменистана+Узбекистана (углубленное).
- 5) Присоединение к ЕАЭС Азербайджана.
- 6) Присоединение к ЕАЭС Азербайджана (углубленное).
- 7) ЗСТ между Украиной и Китаем.
- 8) ЗСТ между Грузией и Китаем.
- 9) ЗСТ между Молдовой и Китаем.
- 10) ЗСТ между Таджикистаном+Туркменистаном+Узбекистаном и Китаем.
- 11) ЗСТ между Азербайджаном и Китаем.
- 12) ЗСТ между Азербайджаном и ЕС.
- 13) ЗСТ между Таджикистаном+Туркменистаном+Узбекистаном и ЕС.

2.1. Модифицированная методика Баласса для расчета показателя выявленного сравнительного преимущества (RCA) для стран СНГ+

В работе была использована модифицированная методика Баласса для расчета показателя выявленного сравнительного преимущества (RCA) на основе данных по российскому экспорту в постсоветские страны и импорту РФ из этих стран в 2020 году:

$$RCA = \frac{X_{ij}/X_j}{X_{ie}/X_e}, \quad (1)$$

где RCA – показатель выявленного сравнительного преимущества;

X_{ij} - объем экспорта товаров типа i страны j в страну e ;

X_j – общий объем экспорта страны j ;

X_{ie} – объем импорта товаров типа i страны e ;

X_e – общий импорт продукции страны e .

В результате было выделено по 10 российских продуктов, наиболее конкурентноспособных на рынках каждой из постсоветских стран, и по 10 продуктов из постсоветских стран на российском рынке. Были выделены отрасли товаров, попавших в десятку наиболее конкурентноспособных как на российском рынке, так и на рынках постсоветских стран. На рынках почти всех постсоветских стран среди наиболее конкурентноспособных товаров российского производства встречается продукция машиностроения (за исключением Грузии и Украины), металлургии (за исключением Беларуси и Таджикистана) и АПК (за исключением Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы). На российском рынке наиболее конкурентноспособными являются товары в основном из АПК (за исключением Украины) и легкой промышленности (за исключением Казахстана, Украины и Грузии). Что касается положения продукции в ЦДС, то большинство среди наиболее конкурентноспособных товаров, как экспортируемых из РФ, так и импортируемых, являются промежуточными.

2.2. Эконометрическая гравитационная модель торговли России со странами СНГ+ на макро- и микроуровнях

В работе оценивалась эконометрическая гравитационная модель торговли России со странами СНГ+ на макро- и микроуровнях (в том числе на уровне отраслей), модифицированная на основе моделей, представленных авторами ранее. Данная модель опирается на модель, разработанную и представленную в работе «Защитные меры в интеграционных соглашениях и их влияние на взаимную торговлю и торговлю с третьими странами: особенности России и стран ЕАЭС» в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС на 2016 г., в рамках НИР «Современные формы протекционизма в области использования нетарифных мер: оценка их влияния на торговлю с/х товарами и продовольствием в России» в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС на 2018 г. и в рамках НИР «Подходы к оценке влияния защитных торговых мер на российских экспортёров» в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС на 2020 г. Базовая спецификация модели выглядит следующим образом (см. уравнение (1)):

$$\begin{aligned} \ln(m_{npt}) = & \alpha_n + \alpha_1 \ln GDP_t^p + \alpha_2 \ln GDP_t^{RF} + \alpha_3 \text{land}_t^{RF} + \alpha_4 \text{land}_t^p + \alpha_5 \text{cap}_t^{RF} \\ & + \alpha_6 \text{cap}_t^p + \alpha_7 \text{lab}_t^{RF} + \alpha_8 \text{lab}_t^p + \gamma \text{price}_{npt} + \sigma \ln(1 + \text{tariff}_{np}) \quad (2) \\ & + \varepsilon_1 \text{ln dist}_p + \varepsilon_2 \text{RTS}_{3pt} + \mu_{np} \end{aligned}$$

где m_{npt} – импорт товара n (6 знаков HS) страны p из России в год t ;

GDP_{t-1}^p – ВВП страны-импортера p в год $t-1$ в постоянных ценах 2017 г.;

GDP_{t-1}^{RF} – ВВП России в год $t-1$ в постоянных ценах 2017 г.;

land_t^{RF} – доля сельскохозяйственных земель в общей площади России в год t ;

land_t^p – доля сельскохозяйственных земель в общей площади страны-импортёра p в год t ;

cap_t^{RF} – объем накопленного капитала Россией в год t по отношению к ВВП России в год t ;

cap_t^p – объем накопленного капитала страны-импортёра p в год t по отношению к ВВП страны-импортёра p в год t ;

lab_t^{RF} – доля рабочей силы в общей численности населения России в год t ;

lab_t^p – доля рабочей силы в общей численности населения страны-импортёра p в год t ;

$price_{npt}$ – цена товара n , импортируемого страной p из России в год t ;

$tariff_{np}$ – средневзвешенный эффективный тариф по товару n , применяемый страной-импортером p к России;

$dist_p$ – расстояние между столицами России и страной-партнером p ;

RTS_3_{pt} – дамми-переменная, принимающая значение 1, если страна-импортёр p имеет РТС с третьей страной (ЕС или Китаем) в году t .

Оценивались различные спецификации моделей – как с временными, так и с фиксированными эффектами. Некоторые переменные брались с лагом. Оценивались различные выборки. При прочих равных, при наличии соглашения страны постсоветского пространства с ЕС или Китаем, экспорт России в данную страну будет в среднем меньше в 1,4 раза, чем экспорт в страну постсоветского пространства с аналогичными показателями, не имеющую соглашения с ЕС или Китаем.. Наибольшее и статистически значимое снижение наблюдается для машиностроения, металлургии и одежды и обуви (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Результаты оценивания моделей с временными эффектами влияния того, что страна-импортёр имеет РТС с третьей страной (ЕС или Китаем) на экспорт России в страны постсоветского пространства на уровне отраслей

Отрасль	Коэффициент при дамми-переменной, принимающая значение 1, если страна-импортёр p имеет РТС с третьей страной (ЕС, Китаем) в году t (RTS_3_{pt})	Изменение экспорта России в страну-импортёра p
Все товары	-0.303*** (0.036)	-1,354
Сельское хозяйство (hs 01-24)	0.038 (0.119)	1,038
Минеральные продукты (hs 25-27)	-0.157 (0.315)	-1,170
Химическая отрасль (hs 28-38)	0.067 (0.117)	1,069
Лесопромышленная отрасль (hs 44-49)	-0.192 (0.150)	-1,212
Одежда и обувь (hs 50-67)	-0.483*** (0.099)	-1,621
Металлургия (hs 72-83)	-0.555*** (0.091)	-1,741
Машиностроение (hs 84-89)	-0.789*** (0.068)	-2,201

Примечание – источник: расчеты авторов.

Для оценок выгод и рисков для Российской Федерации от заключения торгово-экономических соглашений странами СНГ с учётом их участия в ЦДС влияния на уровне предприятий использовалась гравитационная модель на микро- уровне. Уравнение (2) было модифицировано с помощью использования данных по экспорту России на уровне фирм (добавился индекс фирмы-экспортёра i – моделировался импорт страны импортёра p продукции российской фирмы i товара n (6 знаков hs) в году t).

Некоторые переменные брались с лагом. Оценивались различные выборки. При прочих равных, при наличии соглашения страны постсоветского пространства с ЕС или Китаем, экспорт российского предприятия в данную страну будет в среднем меньше в 15,4 раза, чем экспорт в страну постсоветского пространства с аналогичными показателями, не имеющую соглашения с ЕС или Китаем. Был выявлен значительный эффект, к примеру, для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), АО «Автоваз» и др.

2.3. Модель общего равновесия (CGE) для стран СНГ+ для оценки выгод и рисков для Российской Федерации и ЕАЭС по отраслям и отдельным предприятиям от заключения торгово-экономических соглашений странами СНГ+

1.3.1 Присоединения к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» (Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан и Азербайджан)

В таблице 3 представлены прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае присоединения к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» (Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана). Из всех рассматриваемых стран и регионов у Азербайджана ожидается наибольший прирост ВВП (+2,68% или 1289 млн долл.), совокупного экспорта (+10,15% или +2402 млн долл.), совокупного импорта (+9,05% или +1796 млн долл.) и потребления (+3,44% или +952 млн долл.). Армению в случае присоединения к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» ждут потери по основным макроэкономическим показателям на -0,01% или 1 млн долл. Остальные страны ЕАЭС

получат прирост ВВП в размере от 0,0% до +0,5%, совокупного экспорта – от 0,0% до +3,2%, совокупного импорта – от +0,4% до +1,5% и потребления – от 0,0% до +0,9%.

Таблица 3 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария присоединения к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» (Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан и Азербайджан)

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	-0,01% (-1 М)	-0,01% (-1 М)	-0,01% (-1 М)	-0,01% (-1 М)
Беларусь	+0,13% (+\$85 М)	+0,42% (+\$184 М)	+0,43% (+\$178 М)	+0,17% (+\$60 М)
Казахстан	+0,23% (+\$413 М)	+2,20% (+\$1459 М)	+1,26% (+\$627 М)	+0,21% (+\$197 М)
Кыргызстан	+0,45% (+\$40 М)	+3,20% (+\$96 М)	+1,54% (+\$84 М)	+0,85% (+\$58 М)
Россия	+0,03% (+\$426 М)	+0,35% (+\$1795 М)	+0,48% (+\$1960 М)	+0,06% (+\$535 М)
Весь ЕАЭС	+0,05% (+\$963 М)	+0,56% (+\$3534 М)	+0,56% (+\$2849 М)	+0,08% (+\$850 М)
Азербайджан	+2,68% (+\$1289 М)	+10,15% (+\$2402 М)	+9,05% (+\$1796 М)	+3,44% (+\$952 М)
Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан	-0,05% (-51 М)	-0,10% (-16 М)	+0,55% (+\$154 М)	+1,28% (+\$479 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-1022 М)	-0,02% (-3070 М)	-0,01% (-2648 М)	-0,00% (-687 М)
Весь мир	+0,00% (+\$1179 М)	+0,01% (+\$2850 М)	+0,01% (+\$2151 М)	+0,00% (+\$1594 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Наибольший процентный спад выпуска будет ожидать в следующих секторах: текстильная промышленность (-1,37% или -86,5 млн долл.), производство изделий из кожи (-0,27% или -3,9 млн долл.) и добыча нефти, газа и угля (-0,27% или -552,5 млн долл.). В следующих же секторах России прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: пищевая промышленность (+0,64% или +981,5 млн долл.), прочее машиностроение (+0,50% или +397,8 млн долл.) и животноводство (+0,33% или +160,0 млн долл.). Что касается экспорта, то наибольшее снижение экспорта в процентном соотношении будет ожидать в следующих секторах: производство одежды (-2,51% или -6,2 млн долл.), текстильная промышленность (-1,57% или -6,5 млн долл.) и производство изделий из кожи (-0,54% или -2,0 млн долл.). В следующих же секторах России прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: прочее машиностроение (+14,23% или +972,3 млн долл.), пищевая

промышленность (+10,06% или +1014,9 млн долл.) и растениеводство (+8,69% или +315,6 млн долл.). Спад импорта ожидается только в секторах прочая добывающая промышленность (-0,06% или -1 млн долл.) и производство изделий из кожи (-0,02% или -4 млн долл.), а наибольший рост в растениеводстве (+1,53% или +182 млн долл.).

Что касается Азербайджана, то при присоединении к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» во всех рассматриваемых отраслях страны будет ожидатьсся рост экспорта (в пределах от 0,0% до +877,76%). Наибольшее увеличение экспорта будет ожидатьсся в следующих секторах: деревообработка (+877,76% или +9,0 млн долл.), пищевая промышленность (+308,17% или +230,2 млн долл.) и животноводство (+257,60% или +2,4 млн долл.). Наибольший процентный спад выпуска будет ожидатьсся в следующих секторах Азербайджана: деревообработка (-49,58% или -124,7 млн долл.), пищевая промышленность (-17,55% или -706,3 млн долл.) и целлюлозно-бумажная промышленность (-17,03% или -29,3 млн долл.). В следующих же секторах Азербайджана прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: текстильная промышленность (+24,85% или +19,5 млн долл.), металлургия (+11,21% или +19,2 млн долл.) и прочее машиностроение (+11,13% или +66,9 млн долл.).

Для Таджикистана, Туркменистана, и Узбекистана в случае их присоединения к ЕАЭС наибольший процентный спад выпуска будет ожидатьсся в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-2,71% или -1117,2 млн долл.), финансовые услуги (-1,97% или -161,6 млн долл.) и бизнес-услуги (-1,48% или -112,4 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: транспортное машиностроение (+14,51% или +353,3 млн долл.), текстильная промышленность (+11,43% или +430,8 млн долл.) и химическая промышленность, производство резины и пластмассы (+8,26% или +337,9 млн долл.). Что касается экспорта, то наибольший процентный спад экспорта будет ожидатьсся в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-11,93% или -480,7 млн долл.), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (-6,93% или -0,1 млн долл.) и гос. управление, образование, здравоохранение и прочие услуги (-6,22% или -0,3 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (+620,47% или +53,7 млн долл.), транспортное машиностроение (+317,30% или +100,6 млн долл.) и металлургия (+280,64% или +275,0 млн долл.).

Таблица 4 содержит прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае присоединения (углубленного) к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» (Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан и Азербайджан). Среди всех рассматриваемых стран у Азербайджана ожидается наибольший прирост ВВП (+3,87% или 1863 млн долл.), совокупного экспорта (+14,67% или +3474 млн долл.), совокупного импорта (+13,22% или +2624 млн долл.) и потребления (+5,57% или +1544 млн долл.). Существует незначительный риск снижения ВВП Армении.

Таблица 4 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария присоединения (углубленного) к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» (Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан и Азербайджан)

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	-0,01% (-1 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,01% (+\$1 М)	-0,01% (-1 М)
Беларусь	+0,25% (+\$159 М)	+0,75% (+\$329 М)	+0,77% (+\$318 М)	+0,32% (+\$112 М)
Казахстан	+0,70% (+\$1265 М)	+6,82% (+\$4529 М)	+4,50% (+\$2238 М)	+0,84% (+\$798 М)
Кыргызстан	+1,55% (+\$138 М)	+11,17% (+\$337 М)	+5,09% (+\$279 М)	+2,66% (+\$180 М)
Россия	+0,04% (+\$709 М)	+0,49% (+\$2482 М)	+0,60% (+\$2454 М)	+0,08% (+\$724 М)
Весь ЕАЭС	+0,12% (+\$2271 М)	+1,22% (+\$7678 М)	+1,04% (+\$5289 М)	+0,18% (+\$1813 М)
Азербайджан	+3,87% (+\$1863 М)	+14,67% (+\$3474 М)	+13,22% (+\$2624 М)	+5,57% (+\$1544 М)
Таджикистан+Туркменистан+ Узбекистан	+0,17% (+\$192 М)	+2,01% (+\$311 М)	+4,06% (+\$1133 М)	+3,42% (+\$1286 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-1635 М)	-0,03% (-5310 М)	-0,02% (-3779 М)	-0,00% (-931 М)
Весь мир	+0,00% (+\$2691 М)	+0,03% (+\$6153 М)	+0,03% (+\$5267 М)	+0,01% (+\$3712 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Прогнозируемое моделью изменение объёмов выпуска у всех товарных отраслей России при реализации сценария присоединения (углубленного) к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» (Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан и Азербайджан) ожидается в диапазоне от -1,9% до +0,8%. Наибольший процентный спад выпуска будет ожидаться в следующих секторах: текстильная промышленность (-1,89% или -119,6 млн долл.), производство одежды (-0,29% или -18,9 млн долл.) и

прочая добывающая промышленность (-0,28% или -61,4 млн долл.). В следующих же секторах России прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: пищевая промышленность (+0,82% или +1270,8 млн долл.), прочее машиностроение (+0,74% или +593,2 млн долл.) и животноводство (+0,43% или +206,4 млн долл.). Что касается российского экспорта, то наибольший процентный спад экспорта будет ожидаться в следующих секторах: производство одежды (-5,45% или -13,5 млн долл.), текстильная промышленность (-2,31% или -9,5 млн долл.) и производство изделий из кожи (-0,68% или -2,5 млн долл.). В следующих же секторах России прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: прочее машиностроение (+18,55% или +1267,5 млн долл.), растениеводство (+13,97% или +507,1 млн долл.) и пищевая промышленность (+12,70% или +1280,7 млн долл.).

В случае углублённого присоединения к ЕАЭС до конца «не определившихся стран» наибольший процентный спад выпуска Азербайджана будет ожидаться в следующих секторах: деревообработка (-51,25% или -128,9 млн долл.), целлюлозно-бумажная промышленность (-31,08% или -53,5 млн долл.) и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-23,30% или -92,1 млн долл.). В следующих же секторах Азербайджана прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: металлургия (+44,20% или +75,7 млн долл.), текстильная промышленность (+36,98% или +29,0 млн долл.) и прочее машиностроение (+15,89% или +95,4 млн долл.). Во всех секторах Азербайджана будет ожидаться рост экспорта. Наибольшим он будет в следующих секторах: деревообработка (+1207,59% или +12,4 млн долл.), пищевая промышленность (+872,76% или +652,0 млн долл.) и животноводство (+707,85% или +6,6 млн долл.).

Для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана наибольший процентный спад выпуска будет ожидаться в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-5,75% или -2373,3 млн долл.), финансовые услуги (-4,55% или -374,1 млн долл.) и бизнес-услуги (-3,31% или -251,2 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: транспортное машиностроение (+36,93% или +899,5 млн долл.), химическая промышленность, производство резины и пластмассы (+19,04% или +779,5 млн долл.) и текстильная промышленность (+17,78% или +670,0 млн долл.).

Наибольший процентный спад экспорта Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана будет ожидаться в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-

26,28% или -1058,9 млн долл.), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (-16,45% или -0,3 млн долл.) и строительство (-13,96% или -0,1 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (+1745,64% или +151,2 млн долл.), металлургия (+1165,24% или +1141,8 млн долл.) и транспортное машиностроение (+719,42% или +228,1 млн долл.).

В таблице 5 представлены прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае присоединения к ЕАЭС Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Так, наибольшее увеличение совокупного экспорта ожидается у Кыргызстана (+2,70% или +82 млн долл.) и Казахстана (+2,00% +1326 млн долл.).

Таблица 5 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария присоединения к ЕАЭС Таджикистана+Туркменистана+Узбекистана

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	+0,00% (+\$0 М)	+0,02% (+\$1 М)	+0,02% (+\$2 М)	+0,00% (+\$0 М)
Беларусь	+0,02% (+\$16 М)	+0,08% (+\$34 М)	+0,08% (+\$33 М)	+0,02% (+\$8 М)
Казахстан	+0,18% (+\$336 М)	+2,00% (+\$1326 М)	+1,05% (+\$522 М)	+0,14% (+\$134 М)
Кыргызстана	+0,38% (+\$34 М)	+2,70% (+\$82 М)	+1,17% (+\$64 М)	+0,76% (+\$51 М)
Россия	+0,01% (+\$88 М)	+0,02% (+\$127 М)	-0,00% (-12 М)	-0,00% (-7 М)
Весь ЕАЭС	+0,02% (+\$474 М)	+0,25% (+\$1569 М)	+0,12% (+\$610 М)	+0,02% (+\$187 М)
Азербайджан	-0,00% (-2 М)	-0,00% (-0 М)	-0,01% (-1 М)	-0,01% (-3 М)
Таджикистан+Туркменистан+Узбекистан	-0,05% (-53 М)	-0,09% (-14 М)	+0,55% (+\$153 М)	+1,27% (+\$479 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-395 М)	-0,01% (-1621 М)	-0,01% (-1055 М)	-0,00% (-252 М)
Весь мир	+0,00% (+\$24 М)	-0,00% (-66 М)	-0,00% (-294 М)	+0,00% (+\$412 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

При реализации данного сценария изменение объёмов выпуска у всех товарных отраслей России крайне незначительно (в диапазоне от -1,1% до +0,1%). Наибольший процентный спад выпуска ожидается в текстильной промышленности (-1,09% или -69,2 млн долл.).

Прогнозируемое моделью изменение объёмов экспорта среди всех товарных отраслей России ожидается в диапазоне от -3,0% до +0,3%. Наибольший процентный спад экспорта будет ожидаться в следующих секторах: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-2,97% или -35,8 млн долл.), производство одежды (-2,18% или -5,4 млн долл.) и транспортное машиностроение (-1,49% или -77,4 млн долл.).

Для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана наибольший процентный спад выпуска будет ожидаться в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-2,72% или -1122,2 млн долл.), финансовые услуги (-1,97% или -161,7 млн долл.) и бизнес-услуги (-1,49% или -113,0 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: транспортное машиностроение (+14,49% или +353,0 млн долл.), текстильная промышленность (+11,41% или +430,2 млн долл.) и химическая промышленность, производство резины и пластмассы (+8,27% или +338,4 млн долл.). Что касается экспорта, то наибольший процентный спад будет ожидаться в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-11,99% или -483,3 млн долл.), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (-6,93% или -0,1 млн долл.) и строительство (-6,28% или -0,1 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (+619,69% или +53,7 млн долл.), транспортное машиностроение (+317,13% или +100,5 млн долл.) и металлургия (+280,41% или +274,8 млн долл.)

Таблица 6 содержит прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае присоединения (углубленного) к ЕАЭС Таджикистана+Туркменистана+Узбекистана. Из всех представленных регионов у Кыргызстана ожидается наибольший прирост ВВП (+1,25% или +111 млн долл.) и совокупного экспорта (+9,68% или +292 млн долл.).

Таблица 6 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария присоединения (углубленного) к ЕАЭС Таджикистана+Туркменистана+Узбекистана

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	+0,00% (+\$1 М)	+0,05% (+\$3 М)	+0,05% (+\$4 М)	+0,01% (+\$1 М)
Беларусь	+0,07% (+\$45 М)	+0,19% (+\$85 М)	+0,20% (+\$83 М)	+0,08% (+\$27 М)
Казахстан	+0,51% (+\$933 М)	+6,11% (+\$4056 М)	+3,79% (+\$1883 М)	+0,59% (+\$559 М)

Кыргызстан	+1,25% (+\$111 М)	+9,68% (+\$292 М)	+3,99% (+\$218 М)	+2,28% (+\$154 М)
Россия	+0,00% (+\$38 М)	+0,01% (+\$41 М)	-0,07% (-282 М)	-0,02% (-139 М)
Весь ЕАЭС	+0,06% (+\$1128 М)	+0,71% (+\$4477 М)	+0,37% (+\$1906 М)	+0,06% (+\$602 М)
Азербайджан	-0,01% (-4 М)	-0,00% (-1 М)	-0,01% (-2 М)	-0,02% (-6 М)
Таджикистан+Туркменистан+ Узбекистан	+0,17% (+\$185 М)	+2,04% (+\$316 М)	+4,08% (+\$1138 М)	+3,44% (+\$1293 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-716 М)	-0,02% (-3068 М)	-0,01% (-1438 М)	-0,00% (-298 М)
Весь мир	+0,00% (+\$593 М)	+0,01% (+\$1724 М)	+0,01% (+\$1604 М)	+0,00% (+\$1590 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Для России при реализации данного сценария наибольший процентный спад выпуска будет ожидаться в следующих секторах: текстильная промышленность (-1,54% или -97,3 млн долл.), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-0,38% или -105,7 млн долл.) и металлургия (-0,37% или -438,5 млн долл.). В следующих же секторах России прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: производство изделий из кожи (+0,20% или +2,9 млн долл.), прочее машиностроение (+0,19% или +148,7 млн долл.) и деревообработка (+0,18% или +16,4 млн долл.).

Наибольший спад российского экспорта в процентном соотношении будет ожидаться в следующих секторах: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-8,45% или -102,1 млн долл.), производство одежды (-5,05% или -12,5 млн долл.) и транспортное машиностроение (-4,52% или -234,6 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост российского экспорта: прочая обрабатывающая промышленность (+0,63% или +8,8 млн долл.), гос. управление, образование, здравоохранение и прочие услуги (+0,33% или +3,2 млн долл.) и добыча нефти, газа и угля (+0,28% или +419,1 млн долл.).

Для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при реализации сценария углубленного присоединения к ЕАЭС наибольший процентный спад выпуска будет ожидаться в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-5,82% или -2400,7 млн долл.), финансовые услуги (-4,60% или -377,7 млн долл.) и бизнес-услуги (-3,35% или -253,8 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: транспортное машиностроение (+36,85% или +897,4 млн долл.), химическая промышленность, производство резины и пластмассы

(+19,09% или +781,6 млн долл.) и текстильная промышленность (+17,71% или +667,5 млн долл.).

Что касается экспорта Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, то наибольший процентный спад экспорта будет ожидаться в следующих секторах: добыча нефти, газа и угля (-26,57% или -1070,7 млн долл.), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (-16,24% или -0,3 млн долл.) и строительство (-14,37% или -0,1 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (+1754,96% или +152,0 млн долл.), металлургия (+1174,63% или +1151,0 млн долл.) и транспортное машиностроение (+717,99% или +227,6 млн долл.).

Так, таблица 7 ниже, содержит прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае присоединения к ЕАЭС Азербайджана. Значения переменных довольно близки значениям из таблицы выше.

Таблица 7 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария присоединения к ЕАЭС Азербайджана

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	-0,01% (-1 М)	-0,04% (-2 М)	-0,03% (-2 М)	-0,01% (-1 М)
Беларусь	+0,11% (+\$69 М)	+0,34% (+\$150 М)	+0,35% (+\$144 М)	+0,15% (+\$52 М)
Казахстан	+0,04% (+\$79 М)	+0,21% (+\$138 М)	+0,21% (+\$106 М)	+0,07% (+\$63 М)
Кыргызстан	+0,07% (+\$6 М)	+0,51% (+\$15 М)	+0,38% (+\$21 М)	+0,09% (+\$6 М)
Россия	+0,02% (+\$341 М)	+0,33% (+\$1669 М)	+0,48% (+\$1972 М)	+0,06% (+\$544 М)
Весь ЕАЭС	+0,03% (+\$494 М)	+0,31% (+\$1970 М)	+0,44% (+\$2240 М)	+0,07% (+\$664 М)
Азербайджан	+2,68% (+\$1289 М)	+10,15% (+\$2403 М)	+9,06% (+\$1798 М)	+3,45% (+\$955 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-627 М)	-0,01% (-1452 М)	-0,01% (-1590 М)	-0,00% (-436 М)
Весь мир	+0,00% (+\$1157 М)	+0,01% (+\$2921 М)	+0,01% (+\$2449 М)	+0,00% (+\$1184 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае присоединения (углубленного) к ЕАЭС Азербайджана отражены в таблице 8. Значения переменных довольно близки значениям из таблицы 4.

Таблица 8 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария присоединения (углубленного) к ЕАЭС Азербайджана

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	-0,01% (-2 М)	-0,05% (-3 М)	-0,04% (-3 М)	-0,01% (-2 М)
Беларусь	+0,18% (+\$113 М)	+0,55% (+\$243 М)	+0,57% (+\$234 М)	+0,24% (+\$84 М)
Казахстан	+0,19% (+\$345 М)	+0,79% (+\$527 М)	+0,76% (+\$378 М)	+0,26% (+\$243 М)
Кыргызстан	+0,28% (+\$25 М)	+1,57% (+\$47 М)	+1,20% (+\$66 М)	+0,38% (+\$25 М)
Россия	+0,04% (+\$681 М)	+0,48% (+\$2442 М)	+0,67% (+\$2732 М)	+0,10% (+\$870 М)
Весь ЕАЭС	+0,06% (+\$1163 М)	+0,52% (+\$3257 М)	+0,67% (+\$3407 М)	+0,12% (+\$1221 М)
Азербайджан	+3,88% (+\$1869 М)	+14,79% (+\$3501 М)	+13,37% (+\$2653 М)	+5,63% (+\$1561 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-927 М)	-0,01% (-2287 М)	-0,01% (-2360 М)	-0,00% (-641 М)
Весь мир	+0,00% (+\$2105 М)	+0,02% (+\$4471 М)	+0,02% (+\$3700 М)	+0,00% (+\$2142 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае ЗСТ между Украиной и Китаем, представленные в таблице 9, свидетельствуют о незначительных рисках снижения ВВП, совокупного экспорта, совокупного импорта и потребления России (в пределах от -0,00% до -0,02%). Ожидается, что Украина и Китай получат выигрыш по всем четырем переменным при вступлении в ЗСТ. Беларусь ожидает спад совокупного экспорта и совокупного импорта в размере -0,16%.

Таблица 9 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария ЗСТ между Украиной и Китаем

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	-0,00% (-0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Беларусь	-0,03% (-22 М)	-0,16% (-69 М)	-0,16% (-66 М)	-0,04% (-16 М)
Казахстан	-0,00% (-5 М)	+0,01% (+\$5 М)	+0,01% (+\$4 М)	-0,00% (-4 М)
Кыргызстан	+0,00% (+\$0 М)	+0,01% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Россия	-0,00% (-81 М)	-0,01% (-35 М)	-0,02% (-97 М)	-0,01% (-70 М)
Весь ЕАЭС	-0,01% (-107 М)	-0,02% (-98 М)	-0,03% (-159 М)	-0,01% (-89 М)

Азербайджан	-0,00% (-2 М)	-0,01% (-3 М)	-0,01% (-2 М)	-0,00% (-0 М)
Украина	+1,13% (+\$1732 М)	+2,87% (+\$1851 М)	+2,76% (+\$2073 М)	+1,80% (+\$2055 М)
Китай	+0,01% (+\$836 М)	+0,07% (+\$1775 М)	+0,08% (+\$2038 М)	+0,02% (+\$914 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-449 М)	-0,00% (-413 М)	-0,00% (-695 М)	-0,00% (-293 М)
Весь мир	+0,00% (+\$2011 М)	+0,02% (+\$3112 М)	+0,02% (+\$3255 М)	+0,01% (+\$2587 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

При этом, если отрасли Китая незначительно выигрывают (до +1,3%) или серьезно не проигрывают (до -0,13%) в экспорте от ЗСТ с Украиной, то экспорт Украины по ряду секторов снижается сильнее. Наибольший процентный спад экспорта будет ожидаться в следующих секторах: животноводство (-3,03% или -7,2 млн долл.), торговля и рестораны (-2,67% или -8,1 млн долл.) и гос. управление, образование, здравоохранение и прочие услуги (-2,32% или -29,9 млн долл.). В следующих же секторах Украины прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: прочее машиностроение (+21,35% или +323,4 млн долл.), металлургия (+9,36% или +1147,0 млн долл.) и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (+8,97% или +44,7 млн долл.).

Что касается выпуска, то в Китае он изменится незначительно в пределах -от 0,01% до +0,04%, а на Украине относительные изменения более заметны. Так, наибольший процентный спад выпуска Украины будет ожидаться в следующих секторах: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-7,74% или -330,0 млн долл.), текстильная промышленность (-3,07% или -25,6 млн долл.) и металлургия (-2,92% или -662,9 млн долл.). В следующих же секторах Украины прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: прочее машиностроение (+9,69% или +252,2 млн долл.) и прочая обрабатывающая промышленность (+2,38% или +153,5 млн долл.).

Результаты изменения основных макроэкономических переменных в случае ЗСТ между Грузией и Китаем представлены в таблице 10. У всех регионов, за исключением Грузии, ожидается незначительное изменение всех четырех показателей.

Таблица 10 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария ЗСТ между Грузией и Китаем

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
---------	-----	--------------------	-------------------	-------------

Армения	-0,00% (-0 M)	-0,01% (-1 M)	-0,01% (-1 M)	-0,00% (-0 M)
Беларусь	-0,00% (-0 M)	-0,00% (-0 M)	-0,00% (-0 M)	+0,00% (+\$0 M)
Казахстан	-0,00% (-0 M)	-0,00% (-0 M)	-0,00% (-0 M)	-0,00% (-0 M)
Кыргызстан	+0,01% (+\$1 M)	+0,01% (+\$0 M)	+0,01% (+\$1 M)	+0,01% (+\$1 M)
Россия	-0,00% (-2 M)	-0,00% (-1 M)	-0,00% (-4 M)	-0,00% (-3 M)
Весь ЕАЭС	-0,00% (-1 M)	-0,00% (-2 M)	-0,00% (-4 M)	-0,00% (-2 M)
Азербайджан	-0,00% (-0 M)	-0,01% (-2 M)	-0,01% (-2 M)	+0,00% (+\$0 M)
Грузия	+0,27% (+\$48 M)	+0,99% (+\$97 M)	+0,75% (+\$81 M)	+0,50% (+\$62 M)
Китай	+0,00% (+\$25 M)	+0,00% (+\$79 M)	+0,00% (+\$93 M)	+0,00% (+\$45 M)
Прочие регионы мира	-0,00% (-22 M)	-0,00% (-73 M)	-0,00% (-104 M)	-0,00% (-24 M)
Весь мир	+0,00% (+\$49 M)	+0,00% (+\$99 M)	+0,00% (+\$63 M)	+0,00% (+\$81 M)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Для Грузии наибольший процентный спад выпуска будет ожидать в следующих секторах: целлюлозно-бумажная промышленность (-6,96% или -20,7 млн долл.), металлургия (-6,02% или -48,1 млн долл.) и текстильная промышленность (-3,99% или -4,6 млн долл.). В следующих же секторах Грузии прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: прочая обрабатывающая промышленность (+1,39% или +0,1 млн долл.), транспортное машиностроение (+1,19% или +6,1 млн долл.) и прочее машиностроение (+1,14% или +0,7 млн долл.).

Что касается экспорта Грузии, то наибольший процентный спад будет ожидать в следующих секторах: лесная промышленность (-0,32%), финансовые услуги (-0,10%) и производство нефтепродуктов (-0,09%). В следующих же секторах Грузии прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: металлургия (+13,41% или +66,1 млн долл.), целлюлозно-бумажная промышленность (+11,26% или +0,4 млн долл.) и добыча нефти, газа и угля (+4,84% или +7,3 млн долл.).

Прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае ЗСТ между Молдовой и Китаем представлены в таблице 11. У всех регионов, за исключением Молдовы, ожидается крайне незначительное изменение всех четырех показателей.

Таблица 11 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария ЗСТ между Молдовой и Китаем

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Беларусь	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-0 М)
Казахстан	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Кыргызстан	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Россия	-0,00% (-1 М)	+0,00% (+\$0 М)	-0,00% (-2 М)	-0,00% (-1 М)
Весь ЕАЭС	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-2 М)	-0,00% (-1 М)
Азербайджан	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Молдова	+0,41% (+\$49 М)	+2,40% (+\$95 М)	+1,43% (+\$93 М)	+0,56% (+\$56 М)
Китай	+0,00% (+\$16 М)	+0,00% (+\$48 М)	+0,00% (+\$58 М)	+0,00% (+\$27 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-10 М)	+0,00% (+\$18 М)	+0,00% (+\$11 М)	-0,00% (-9 М)
Весь мир	+0,00% (+\$55 М)	+0,00% (+\$160 М)	+0,00% (+\$160 М)	+0,00% (+\$72 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Наибольший процентный спад выпуска будет ожидать в следующих секторах Молдовы: металлургия (-5,33% или -83,8 млн долл.), целлюлозно-бумажная промышленность (-3,57% или -15,6 млн долл.) и прочая добывающая промышленность (-2,29% или -3,0 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: прочее машиностроение (+2,05% или +18,7 млн долл.), прочая обрабатывающая промышленность (+1,51% или +3,0 млн долл.) и производство одежды (+1,49% или +9,7 млн долл.).

Наибольший процентный спад экспорта Молдовы будет ожидать в следующих секторах: торговля и рестораны (-0,28% или -0,3 млн долл.), животноводство (-0,24% или -0,1 млн долл.) и финансовые услуги (-0,20% или -0,0 млн долл.). В следующих же секторах Молдавии прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: металлургия (+19,15% или +56,4 млн долл.), прочая обрабатывающая промышленность (+7,74% или +0,9 млн долл.) и целлюлозно-бумажная промышленность (+7,00% или +1,0 млн долл.).

Таблица 12 включает в себя прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае ЗСТ между

Таджикистаном+Туркменистаном+Узбекистаном и Китаем. У Китая отмечается спад по всем четырем переменным. Для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана ожидается незначительный рост ВВП (+0,4%), значительный рост потребления (+12,7%) и значительное сокращение экспорта (-12,0%) и импорта (-13,8%). Для России, согласно прогнозу, ожидается незначительное (до 0,02%) увеличение всех четырех переменных по разным секторам.

Таблица 12 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария ЗСТ между Таджикистаном+Туркменистаном+Узбекистаном и Китаем

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	-0,00% (-0 М)	-0,01% (-0 М)	-0,01% (-0 М)	-0,00% (-0 М)
Беларусь	-0,00% (-2 М)	-0,01% (-3 М)	-0,01% (-3 М)	-0,00% (-0 М)
Казахстан	-0,00% (-8 М)	-0,05% (-35 М)	-0,04% (-18 М)	+0,00% (+\$3 М)
Кыргызстан	+0,00% (+\$0 М)	+0,14% (+\$4 М)	+0,05% (+\$3 М)	-0,00% (-0 М)
Россия	+0,00% (+\$22 М)	+0,01% (+\$62 М)	+0,02% (+\$81 М)	+0,01% (+\$59 М)
Весь ЕАЭС	+0,00% (+\$12 М)	+0,00% (+\$28 М)	+0,01% (+\$62 М)	+0,01% (+\$62 М)
Азербайджан	+0,00% (+\$0 М)	-0,01% (-2 М)	-0,00% (-1 М)	+0,01% (+\$2 М)
Таджикистан+Туркменистан+ Узбекистан	+0,35% (+\$387 М)	-11,97% (-1852 М)	-13,75% (-3833 М)	+12,74% (+\$4789 М)
Китай	-0,01% (-1195 М)	-0,06% (-1584 М)	-0,07% (-1910 М)	-0,02% (-1170 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-687 М)	-0,00% (-170 М)	-0,01% (-931 М)	+0,00% (+\$40 М)
Весь мир	-0,00% (-1482 М)	-0,02% (-3580 М)	-0,03% (-6612 М)	+0,01% (+\$3723 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана наибольший процентный спад выпуска будет ожидаться в следующих секторах: металлургия (-41,17% или -3014,2 млн долл.), прочая добывающая промышленность (-4,71% или -69,9 млн долл.) и растениеводство (-3,94% или -990,5 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: производство изделий

из кожи (+10,02% или +75,3 млн долл.), животноводство (+9,59% или +995,4 млн долл.) и пищевая промышленность (+9,49% или +859,2 млн долл.).

Что касается экспорта, то наибольший процентный спад экспорта будет ожидаться в следующих секторах: пищевая промышленность (-23,91% или -12,3 млн долл.), добыча нефти, газа и угля (-23,27% или -937,7 млн долл.) и производство изделий из кожи (-19,73% или -3,0 млн долл.). В следующих же секторах прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: металлургия (+162,32% или +159,1 млн долл.).

Таблица 13 содержит прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае ЗСТ между Азербайджаном и Китаем. У всех регионов будет ожидаться крайне незначительное изменение всех четырех показателей.

Таблица 13 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария ЗСТ между Азербайджаном и Китаем

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Беларусь	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-0 М)
Казахстан	+0,00% (+\$0 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Кыргызстан	+0,00% (+\$0 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Россия	-0,00% (-2 М)	-0,00% (-8 М)	-0,00% (-9 М)	-0,00% (-0 М)
Весь ЕАЭС	-0,00% (-2 М)	-0,00% (-9 М)	-0,00% (-10 М)	-0,00% (-0 М)
Азербайджан	+0,06% (+\$27 М)	+0,01% (+\$2 М)	+0,04% (+\$8 М)	+0,20% (+\$55 М)
Китай	+0,00% (+\$42 М)	+0,00% (+\$108 М)	+0,00% (+\$122 М)	+0,00% (+\$51 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-41 М)	-0,00% (-125 М)	-0,00% (-167 М)	-0,00% (-34 М)
Весь мир	+0,00% (+\$27 М)	-0,00% (-25 М)	-0,00% (-46 М)	+0,00% (+\$73 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

Наибольший процентный спад выпуска Азербайджана будет ожидаться в следующих секторах: целлюлозно-бумажная промышленность (-3,89% или -6,7 млн долл.), металлургия (-2,91% или -5,0 млн долл.) и производство одежды (-2,84% или -1,2 млн долл.). В следующих же секторах Азербайджана прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: химическая промышленность, производство резины

и пластмассы (+1,06% или +9,1 млн долл.), прочее машиностроение (+0,31% или +1,9 млн долл.) и рыбная промышленность (+0,20% или +0,2 млн долл.).

Прогнозируемое моделью изменение объёмов экспорта среди всех товарных отраслей Азербайджана ожидается в диапазоне от -0,3% до +22,8%. Наибольший процентный спад экспорта будет ожидаться в следующих секторах: животноводство (-0,34% или -0,0 млн долл.), растениеводство (-0,27% или -2,6 млн долл.) и пищевая промышленность (-0,23% или -0,2 млн долл.). В следующих же секторах Азербайджана прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта: химическая промышленность, производство резины и пластмассы (+22,78% или +31,6 млн долл.), целлюлозно-бумажная промышленность (+6,11% или +0,1 млн долл.) и металлургия (+5,69% или +3,3 млн долл.).

В таблице 14 представлены прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае ЗСТ между Азербайджаном и ЕС. У всех регионов, кроме Азербайджана, будет ожидаться крайне незначительное изменение всех четырех переменных.

Таблица 14 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария ЗСТ между Азербайджаном и ЕС

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	-0,00% (-0 М)	+0,01% (+\$0 М)	+0,01% (+\$0 М)	-0,00% (-0 М)
Беларусь	+0,00% (+\$0 М)	+0,00% (+\$1 М)	+0,00% (+\$1 М)	-0,00% (-1 М)
Казахстан	-0,00% (-1 М)	+0,00% (+\$1 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-3 М)
Кыргызстан	+0,00% (+\$0 М)	+0,02% (+\$1 М)	+0,01% (+\$1 М)	+0,00% (+\$0 М)
Россия	+0,00% (+\$4 М)	-0,00% (-19 М)	-0,02% (-65 М)	-0,00% (-42 М)
Весь ЕАЭС	+0,00% (+\$3 М)	-0,00% (-16 М)	-0,01% (-63 М)	-0,00% (-46 М)
Азербайджан	+0,83% (+\$401 М)	+2,54% (+\$600 М)	+2,21% (+\$439 М)	+0,66% (+\$182 М)
ЕС28	+0,00% (+\$133 М)	+0,00% (+\$337 М)	+0,01% (+\$725 М)	+0,00% (+\$151 М)
Прочие регионы мира	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-90 М)	-0,00% (-70 М)	-0,00% (-47 М)
Весь мир	+0,00% (+\$537 М)	+0,00% (+\$830 М)	+0,01% (+\$1032 М)	+0,00% (+\$240 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

В России прогнозируется наибольший процентный спад экспорта в животноводстве (-4,07% или -9,0 млн долл.), растениеводстве (-1,17% или -42,4 млн долл.) и пищевой промышленности (-0,93% или -93,9 млн долл.).

Во всех секторах Азербайджана будет ожидать рост экспорта. Наибольшим он будет в следующих секторах: металлургия (+35,14% или +20,4 млн долл.), производство одежды (+33,84% или +0,7 млн долл.) и пищевая промышленность (+26,68% или +19,9 млн долл.). Наибольший процентный спад выпуска Азербайджана будет ожидать в следующих секторах: текстильная промышленность (-12,65% или -9,9 млн долл.), производство одежды (-10,15% или -4,3 млн долл.) и пищевая промышленность (-10,06% или -404,7 млн долл.). В следующих же секторах Азербайджана прогнозируется наибольший относительный прирост выпуска: металлургия (+6,15% или +10,5 млн долл.), добыча нефти, газа и угля (+2,10% или +328,7 млн долл.) и прочая добывающая промышленность (+2,04% или +12,4 млн долл.).

В таблице 15 содержатся прогнозируемые моделью изменения основных макроэкономических переменных в случае ЗСТ между Таджикистаном+Туркменистаном+Узбекистаном и ЕС. У всех регионов будет ожидать крайне незначительное изменение всех четырех переменных.

Таблица 15 – Изменения реальных ВВП, совокупного импорта и совокупного экспорта для сценария ЗСТ между Таджикистаном+Туркменистаном+Узбекистаном и ЕС

Регионы	ВВП	Совокупный экспорт	Совокупный импорт	Потребление
Армения	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)
Беларусь	+0,00% (+\$0 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)	+0,00% (+\$0 М)
Казахстан	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)
Кыргызстан	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)	+0,00% (+\$0 М)	-0,01% (-0 М)
Россия	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-1 М)	-0,00% (-0 М)
Весь ЕАЭС	-0,00% (-2 М)	-0,00% (-3 М)	-0,00% (-2 М)	-0,00% (-1 М)
Азербайджан	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)	-0,00% (-0 М)
Таджикистан+Туркменистан+ Узбекистан	+0,00% (+\$1 М)	+0,03% (+\$5 М)	+0,06% (+\$16 М)	+0,05% (+\$20 М)
ЕС28	+0,00% (+\$10 М)	+0,00% (+\$165 М)	+0,00% (+\$181 М)	+0,00% (+\$9 М)

Прочие регионы мира	-0,00% (-12 М)	-0,00% (-19 М)	-0,00% (-16 М)	-0,00% (-6 М)
Весь мир	-0,00% (-3 М)	+0,00% (+\$148 М)	+0,00% (+\$179 М)	+0,00% (+\$23 М)

Примечание – источник: расчёты РАНХиГС.

В Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане наибольший относительный прирост экспорта прогнозируется в металлургии (+18,72% или +18,3 млн долл.) и химической промышленности, производстве резины и пластмассы (+3,49% или +10,4 млн долл.).

Согласно прогнозам модели при ЗСТ между Украиной и Китаем может быть риск снижения ВВП ряда стран, правда, крайне незначительного. Совокупные объёмы экспорта согласно таблице 9 стран ЕАЭС будут меняться в пределах от -0,2% до +0,0%. Рост их будет отмечен только у Казахстана (+0,01% или +5,2 млн долл.), Кыргызстана (+0,01% или +0,2 млн долл.) и Армении (+0,00% или +0,0 млн долл.), в то же время сокращение экспорта будет ожидать у Беларуси (-0,16% или -68,8 млн долл.) и России (-0,01% или -34,5 млн долл.).

В соответствии с результатами данного сценария, ожидается незначительное изменение объёмов российского экспорта в ЕАЭС среди всех товарных отраслей России в диапазоне от -0,4% до +0,5%. Во всех секторах Китая прогнозируется спад экспорта в ЕАЭС, причём наибольшим он будет в металлургии (-0,85% или -33,9 млн долл.), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (-0,58% или -5,2 млн долл.) и целлюлозно-бумажной промышленности (-0,51% или -1,7 млн долл.).

Изменение объёмов экспорта в ЕАЭС у всех товарных отраслей Украины при реализации сценария ЗСТ между Украиной и Китаем ожидается в диапазоне -от 13,7% до +8,9%. Наибольшим в относительном выражении снижение ожидается в следующих секторах: прочее машиностроение (-13,67% или -93,5 млн долл.), добыча нефти, газа и угля (-3,30% или -1,6 млн долл.) и животноводство (-2,95% или -0,3 млн долл.). В следующих же секторах Украины прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта в ЕАЭС: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (+8,90% или +25,1 млн долл.), металлургия (+8,80% или +224,6 млн долл.) и химическая промышленность, производство резины и пластмассы (+4,03% или +39,4 млн долл.).

При реализации сценария ЗСТ между Грузией и Китаем прогнозируемое моделью изменение объёмов экспорта стран ЕАЭС стоит признать крайне незначительным, поскольку оно ожидается в диапазоне от -0,01% до +0,01%.

Прогнозируемое моделью изменение объёмов экспорта в ЕАЭС у всех товарных отраслей Грузии при реализации сценария "ЗСТ между Грузией и Китаем" ожидается в диапазоне от -0,3% до +13,4%. Наибольшим в относительном выражении снижение ожидается в следующих секторах: лесная промышленность (-0,25% или -0,0 млн долл.), финансовые услуги (-0,10% или -0,0 млн долл.) и производство нефтепродуктов (-0,10% или -0,0 млн долл.). В следующих же секторах Грузии прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта в ЕАЭС: металлургия (+13,44% или +6,9 млн долл.), целлюлозно-бумажная промышленность (+11,23% или +0,2 млн долл.) и добыча нефти, газа и угля (+3,93% или +0,0 млн долл.).

У всех стран ЕАЭС во всех секторах будет ожидать спад импорта из Грузии, причём наибольшим он будет в следующих секторах Китая: металлургия (-0,04% или -1,7 млн долл.), транспортное машиностроение (-0,03% или -0,7 млн долл.) и целлюлозно-бумажная промышленность (-0,03% или -0,1 млн долл.), в силу чего спад стоит признать незначительным.

В результате реализации сценария ЗСТ между Молдовой и Китаем ожидается увеличение экспорта (или незначительное снижение до -0,3%) из Молдовы в ЕАЭС по всем секторам. Наибольший относительный прирост экспорта в ЕАЭС прогнозируется в металлургии (+19,14% или +4,4 млн долл.), прочей обрабатывающей промышленности (+7,53% или +0,3 млн долл.) и целлюлозно-бумажной промышленности (+7,01% или +0,2 млн долл.).

При реализации сценария «ЗСТ между Таджикистаном+Туркменистаном+Узбекистаном и Китаем» совокупные объёмы экспорта стран ЕАЭС будут меняться в пределах от -0,1% до +0,1%. Рост их будет отмечен только у Кыргызстана (+0,14% или +4,2 млн долл.) и России (+0,01% или +61,7 млн долл.), в тоже время сокращение экспорта будет ожидать у Казахстана (-0,05% или -34,9 млн долл.), Армении (-0,01% или -0,5 млн долл.) и Беларуси (-0,01% или -2,7 млн долл.).

Прогнозируемое моделью изменение объёмов экспорта в ЕАЭС у всех товарных отраслей Таджикистана+Туркменистана+Узбекистана ожидается в диапазоне -от 28,8% до +161,8%. Наибольшим в относительном выражении снижение

ождается в следующих секторах: химическая промышленность, производство резины и пластмассы (-28,76% или -15,5 млн долл.), пищевая промышленность (-23,86% или -3,4 млн долл.) и производство изделий из кожи (-19,11% или -0,7 млн долл.). В металлургии Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта в ЕАЭС (+161,80% или +65,1 млн долл.).

В следующих же секторах Китая прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта в ЕАЭС: добыча нефти, газа и угля (+6,66% или +0,3 млн долл.), текстильная промышленность (+0,81% или +14,9 млн долл.) и животноводство (+0,37% или +0,0 млн долл.).

В случае заключения ЗСТ между Азербайджаном и Китаем прогнозируемое моделью изменение объёмов экспорта в ЕАЭС среди всех товарных отраслей Азербайджана ожидается в диапазоне от -1,6% до +6,1%. Наибольший процентный спад экспорта в ЕАЭС будет ожидать в следующих секторах: химическая промышленность, производство резины и пластмассы (-1,59% или -0,2 млн долл.), животноводство (-0,33% или -0,0 млн долл.) и пищевая промышленность (-0,23% или -0,1 млн долл.). В следующих же секторах Азербайджана прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта в ЕАЭС: целлюлозно-бумажная промышленность (+6,13% или +0,0 млн долл.), металлургия (+5,70% или +1,3 млн долл.) и производство изделий из кожи (+0,78% или +0,0 млн долл.).

При реализации сценария ЗСТ между Азербайджаном и ЕС прогнозируемое моделью изменение объёмов экспорта в ЕАЭС у всех товарных отраслей Азербайджана ожидается в диапазоне от -4,6% до +26,7%. Наибольшим в относительном выражении снижение ожидается в следующих секторах: металлургия (-4,60% или -1,0 млн долл.). В следующих же секторах Азербайджана прогнозируется наибольший относительный прирост экспорта в ЕАЭС: пищевая промышленность (+26,70% или +12,9 млн долл.), производство изделий из кожи (+18,29% или +0,0 млн долл.) и текстильная промышленность (+12,25% или +3,5 млн долл.).

В случае заключения ЗСТ между Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и ЕС во всех секторах Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана будет ожидать спад экспорта в ЕАЭС, причём наибольшим он будет в следующих секторах: химическая промышленность, производство резины и пластмассы (-7,82%

или -4,2 млн долл.), производство изделий из кожи (-0,99% или -0,0 млн долл.) и металлургия (-0,54% или -0,2 млн долл.).

2.4. Выводы

Для условно не определившихся стран наблюдается значительное развитие отношений на уровне предприятий между Россией и Узбекистаном. Видится целесообразным расчёт рисков и выгод для России от присоединения данной страны к ЕАЭС. В меньшей степени идёт сотрудничество на уровне предприятий между Россией и Азербайджаном, что усложняется конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и вводом российского миротворческого контингента в регион в 2021 г. Расчёты авторов для сценария присоединения Азербайджана к ЕАЭС показывают рост (в зависимости от глубины присоединения) ВВП России на 341-681 млн долл., экспорта – на 1,7-2,4 млрд долл., импорта на 2,0-2,7 млрд долл., потребления – на 544-870 млн долл. В данном контексте России предстоит продолжать выступать посредником между Арменией и Азербайджаном в конфликте в Нагорном Карабахе. Конфликт является одной из главных причин, по которой Азербайджан не может присоединиться к ЕАЭС (необходимое, но недостаточное условие – завершение данного конфликта). Аналогично и для присоединения Азербайджана к Европейскому союзу.

Видится целесообразным развитие интеграции России с другими странами СНГ+ из «неопределившихся»: Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Расчёты авторов для сценария присоединения этих стран к ЕАЭС показывают не такие однозначные выгоды для России, как в случае Азербайджана: рост (в зависимости от глубины присоединения) ВВП России на 38-88 млн долл., экспорта – на 41-127 млн долл., однако снижение импорта на 12-282 млн долл. и потребления – на 7-139 млн долл. Возможно, стоит рассмотреть сценарии присоединения данных стран по отдельности. Кроме того, углубленный вариант интеграции с ЕАЭС (общий рынок труда) стоит отдельных расчётов для случая Таджикистана и Узбекистана, поскольку в России уже есть большое количество мигрантов из данных стран, в том числе нелегальных.

Наибольшие выгоды наблюдаются для сценария одновременного присоединения всех «неопределившихся» стран к ЕАЭС: Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В этом случае для России наблюдается

только рост ВВП, экспорта, импорта и потребления, в отличие от случая, описанного выше.

В случае ЕС - так же, как и для группы стран постсоветского пространства, имеющих с ним Соглашения об ассоциации – в настоящий момент не могут присоединиться страны, имеющие территориальные споры: Украина (ЛНР, ДНР, Республика Крым), Грузия (Абхазия, Южная Осетия) и Молдова (Приднестровье).

О заключении интеграционного соглашения с Украиной пока рано говорить. В первую очередь России имеет смысл двигаться в сторону отмены взаимных санкций и разрешения торговых споров в ВТО. Однако в современной политической ситуации это будет иметь долгосрочный характер. Отдельным крайне важным вопросом остаётся статус непризнанных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), изучение торгово-экономического взаимодействия Российской Федерации с которыми планируется в следующих исследованиях.

Что касается России и Грузии, то стоит отметить, что с 2008 г. были прерваны дипломатические отношения, периодически возникают торговые ограничения, вызванные, по всей видимости, политическими причинами. Сложным и важным остаётся вопрос развития сотрудничества России с частично признанными республиками Абхазией и Южной Осетией, что планируется изучать в будущих исследованиях. Как и в случае с Украиной, развитие интеграционного сотрудничества для России с Грузией в первую очередь упирается в большей степени в политические преграды. Для начала стоит минимизировать применение торговых ограничений по политическим причинам.

В связи с энергетическим кризисом в Европе в 2021 г., «Газпром» предложил Молдавии скидку на газ, если страна изменит условия свободной торговли с ЕС. Компания «Газпром» предлагала Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на поставки газа из России по более низкой цене. Ранее в Молдавии был введён режим чрезвычайного положения на фоне газового кризиса, который начался после провала переговоров о продлении контракта с «Газпромом». Молдова на фоне переговоров с «Газпромом» начала искать альтернативные источники поставок газа. Страна заключила контракт на поставку 1 млн куб. м природного газа с польской «PGNiG», а позже договорилась о поставках такого же объема с нидерландской «Vitol» [92].

Расчёты авторов показывают потери России от возможного заключения между Украиной/Грузией/Молдовой ЗСТ с Китаем, однако эти потери значительно меньше выгод, которые Россия может получить от присоединения «неопределившихся» стран (Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана) к ЕАЭС. Поскольку мы даём рекомендации для России и стран ЕАЭС, а не для Украины, Грузии, Молдовы и Китая, то на сценариях присоединения стран к ЕАЭС и сосредоточимся далее.

Для первой группы стран (страны ЕАЭС) наблюдается рост товарооборота между Россией и Беларусью и Россией и Казахстаном – эти пары стран имеют наибольший товарооборот в союзе. Сотрудничество на уровне предприятий России со странами ЕАЭС, в особенности с Беларусью и Казахстаном, является довольно значительным. Необходимо продолжать дальнейшее сотрудничество, которому продолжает в некоторой степени мешать определённые политические вопросы.

Сотрудничество России с Арменией осуществляется преимущественно в энергетическом, телекоммуникационном, банковском, транспортном и горнодобывающем секторах. Сотским золоторудным месторождением и Агаракским медно-молибденовым комбинатом в Армении владеет российская компания ООО «Геопромайнингголд Армения». В результате военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 г. и подписания мирного соглашения часть Сотского месторождения перешла Азербайджану, не исключены неблагоприятные последствия для российской компании. В сентябре 2021 г. стало известно, что Азербайджан готовит иски в Европейский суд по правам человека в связи с незаконной эксплуатацией месторождения и нанесением серьезного экологического урона азербайджанским территориям [93].

Расчёты авторов показали, что Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Армении в следующих отраслях: АПК, лёгкая промышленность, металлургия, машиностроение, Армения – на российском рынке – те же отрасли. Стоит поддерживать российские компании-экспортёры в указанных для России отраслях и компании-импортёры в указанных для Армении отраслях.

Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Кыргызстана в следующих отраслях: АПК, лёгкая промышленность, лесная промышленность, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, Кыргызстан – на российском рынке: АПК, лесная промышленность, машиностроение и металлургия.

Стоит поддерживать российские компании-экспортёры в указанных для России отраслях и компании-импортёры в указанных для Кыргызстана отраслях.

Из условно до конца «не определившихся» стран Россия в настоящий момент в наибольшей степени развивает сотрудничество с Узбекистаном. Следует продолжать сотрудничество не только в нефтегазовом секторе, но и в автомобильном, металлургическом, транспортном, атомной энергетике, авиастроении (интересен кейс поиска Украиной партнёров взамен российских именно в Узбекистане в авиастроительной отрасли) и т.д. Расчёты авторов показали, что Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Узбекистана в следующих отраслях: лесная промышленность, машиностроение, металлургия и химическая промышленность, Узбекистан – на российском рынке: АПК, легкая промышленность, металлургия.

С Азербайджаном России стоит развивать дальнейшее сотрудничество. Азербайджан сохраняет нейтральную позицию между ЕС и ЕАЭС. Отсутствие четкой позиции ЕС по разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха выступило одной из главных причин отклонения Азербайджаном соглашения с ЕС. Согласно оценкам, в результате полной либерализации товаров в торговле с ЕС реальные доходы населения вырастут на 0,58%, а ВВП Азербайджана – на 2,32%. Снизится производство в тяжелой, текстильной и швейной промышленности, переработанных пищевых продуктах и сельском хозяйстве. Для услуг ожидается относительный рост производства [94]. Обсуждается участие Азербайджана в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Вступление в ЕАЭС, кроме плюсов в связи с увеличением и диверсификацией экспорта азербайджанских товаров в страны ЕАЭС, даст и репутационное преимущество – статус невоюющей страны и безопасность транспортной инфраструктуры [95]. После Карабахской войны 2020 г. сохраняется напряженность на границе Азербайджана и Армении, остаются нерешенные вопросы. Инвестиционные проекты с участием РФ в Азербайджане реализуются в основном в машиностроении (сборка автомобилей ГАЗ и КАМАЗ) и фармацевтике [52]. В 2016 г. началось строительство первого в Азербайджане фармацевтического комплекса с участием российской «Р-Фарм» (более 70 млн долл.) [59]. Расчёты авторов показали, что Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Азербайджана в следующих отраслях:

машиностроение, металлургия и химическая промышленность, Азербайджан – на российском рынке: АПК и легкая промышленность.

Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Таджикистана в АПК, машиностроении и химической промышленности, Таджикистан – на российском рынке: в АПК и легкой промышленности. Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Туркменистана в лесной промышленности, машиностроении, металлургии и химической промышленности, Туркменистан – на российском рынке: в АПК, легкой промышленности, машиностроении, химической промышленности. Видится недостаточным современное сотрудничество на уровне предприятий России с данными странами, в особенности с Туркменистаном, стоит развивать данное сотрудничество в первую очередь в указанных отраслях.

С Грузией России стоит также развивать сотрудничество на уровне предприятий – продолжать строить кооперационные связи в таких секторах, как энергетический, банковский, телекоммуникационный и т.д. К примеру, российская компания ИНТЕР РАО ЕЭС владеет 75% тбилисской электrorаспределительной сети «Теласи», а также Гардабанской теплоэлектростанцией, вырабатывающей зимой 80% электроэнергии, гидроэлектростанциями «Храми-1» и «Храми-2» [96]. Расчёты авторов показали, что Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Грузии в следующих отраслях: АПК, лёгкая промышленность, лесная промышленность и металлургия, Грузия – на российском рынке: АПК, металлургия и химическая промышленность. Стоит поддерживать российские компании-экспортёры в указанных для России отраслях и компании-импортёры в указанных для Грузии отраслях.

Ухудшение взаимоотношений России и Украины, особенно после подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 г., привело к разрушению традиционных производственных цепочек в целом ряде отраслей [9]. В некоторых отраслях (атомной, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и машиностроении) продолжается сотрудничество отдельных украинских и российских компаний. Большая часть оборудования для украинских АЭС производится исключительно в России.

Некоторые товары, попавшие в санкционные списки России и Украины, впоследствии были из них исключены. В 2019 г. в Министерство промышленности и

торговли РФ был подан запрос от РЖД об отмене запрета ввоза в РФ украинских электродвигателей и генераторов, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей, так как такого производства в РФ не существует. По просьбе украинской Ассоциации целлюлозно-бумажных предприятий разрешить импорт из РФ продукции, которая не производится в стране, Украина исключила из запрета газетную бумагу. В 2021 г. санкции против Башкирской содовой компании, введенные в 2020 г., были отменены в связи с тем, что на Украине кальцинированная сода не производится.

Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Украины в следующих отраслях: АПК, химическая промышленность, и металлургия, Украина – на российском рынке: машиностроение, металлургия и химическая промышленность. Стоит поддерживать российские компании-экспортёры в указанных для России отраслях и компании-импортёры в указанных отраслях.

Россия обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке Молдовы в следующих отраслях: АПК, машиностроение, металлургия и химическая промышленность, Молдова – на российском рынке: АПК, лёгкая промышленность и химическая промышленность. Стоит поддерживать российские компании-экспортёры в указанных для России отраслях и компании-импортёры в указанных отраслях.

С прибалтийскими странами, являющимися членами ЕС (Латвия, Литва, Эстония) в 2020 г. наблюдается существенное снижение товарооборота – на 52% по сравнению с 2014 г. (на 72% в случае Латвии). Поскольку данная группа стран исторически наименее близка к России из стран постсоветского пространства, то задачей-минимум может являться возвращение к объёмам товарооборота 2014 г. Важно при этом диверсифицировать российский экспорт, произвести поиск новых партнеров в Латвии, Литве, Эстонии для увеличения российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Кроме того, в свете энергетического кризиса в Европе, развивать сотрудничество с данной группой стран Россия может в сфере электроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ВИА), в том числе водородной и атомной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках текущего исследования был проведен обзор теоретических и эмпирических исследований по влиянию заключения торгово-экономических соглашений на третьи страны, в том числе на уровне предприятий.

Кроме того, подробно были изучены торгово-экономических отношений стран СНГ, в том числе с третьими странами, проанализирована взаимная торговля, а также торговля с третьими странами. Был проведен анализ торгово-экономических соглашений стран СНГ, в том числе с третьими странами, включая участие стран СНГ в цепочках добавленной стоимости (ЦДС). Особое внимание уделялось соглашениям Украины, Молдовы и Грузии с такими странами и объединениями, как ЕС, Китай, Турция, ЕАСТ. Был проведен анализ кейсов участия отдельных предприятий стран СНГ в ЦДС.

Было проведено эмпирическое исследование по трем направлениям:

1) Модифицированная методика Баласса для расчета показателя выявленного сравнительного преимущества (RCA) на основе данных по российскому экспорту в страны СНГ+ и импорту России из этих стран в 2020 г.

2) Эконометрическая гравитационная модель торговли России со странами СНГ+ на макро- (в том числе на уровне отраслей) и микро- уровнях (российский экспорт на уровне предприятий) по данным 2014-2019 гг.

3) Модель общего равновесия (CGE) для стран СНГ+ для оценки выгод и рисков для Российской Федерации и ЕАЭС для отраслей и отдельных предприятий от заключения торгово-экономических соглашений странами СНГ+.

Все страны постсоветского пространства были разделены на четыре группы:

- 1) Страны ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).
- 2) Условно до конца «не определившиеся» страны (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан).
- 3) Страны, имеющие Соглашения об ассоциации с ЕС (Украина, Грузия, Молдова).
- 4) Прибалтийские страны, являющиеся членами ЕС (Латвия, Литва, Эстония).

Для каждой группы на основе расчётов были даны рекомендации для России по интеграционной политике в странах СНГ+ и развитию торгово-экономического

сотрудничества, кооперационных связей, с учётом участия стран СНГ+ в ЦДС, в том числе на уровне предприятий.

Для России регион СНГ+ представляет особый интерес как с точки зрения политических аспектов, так и с точки зрения торгово-экономических отношений, в том числе на уровне предприятий. Прекращение торгово-экономического сотрудничества, нарушение цепочек добавленной стоимости и т.д. влечет за собой серьезную опасность для промышленного развития как для российских отраслей, так и отдельных предприятий. Кризисные явления, к примеру, такие как пандемия коронавируса, только усиливают данные тенденции. России и ЕАЭС в целом стоит предлагать странам постсоветского пространства перспективную альтернативу европейской интеграции, продолжать искать пути сотрудничества, как с теми странами, которые выбрали европейский вектор развития (Украина, Грузия и Молдова), так и с до конца еще не определившимися (Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Решение Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 г. О Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=6229>. – Загл. с экрана.
2. База данных ИТС Trade Map [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trademap.org/Index.aspx>. – Загл. с экрана.
3. ИТС Trade Map [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trademap.org/Index.aspx>. – Загл. с экрана.
4. База данных ВТО по РТС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx>. – Загл. с экрана.
5. Президент «Мотор Сич» — РБК: «Мы потеряли Россию» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/politics/24/05/2018/5b05ac3c9a7947ec59d4f1ef>. – Загл. с экрана.
6. Россия импортозаместила украинские моторы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nvo.ng.ru/nvo/2020-09-17/1_1109_engines.html. – Загл. с экрана.
7. Ми-26 вместо украинского двигателя получит российский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bfm.ru/news/391502>. – Загл. с экрана.
8. Россия-Украина: цена развода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eedialog.org/ru/2018/04/27/rossiya-ukraina-tsena-razvoda/#_ftnref18. – Загл. с экрана.
9. Относительно условий возобновления транзита аммиака по территории Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://toaz.ru/rus/press/news/document2153.phtml>. – Загл. с экрана.
10. Российский аммиак снова транспортируется через Украину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://delo.ua/economyandpoliticsinukraine/rossijskij-ammiak-snova-transportiruetsja-cherez-ukrainu-327725/>. – Загл. с экрана.
11. Транзит аммиака по продуктопроводу Тольятти-Одесса превысил 2,5 млн тонн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rupec.ru/news/43138/>. – Загл. с экрана.

12. «Еврохим» ушел с рынка Украины из-за эмбарго на поставки удобрений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/16/05/2018/5afc45039a794717991e33f8>. – Загл. с экрана.
13. Турбоатом продолжает сотрудничать с Росэнергоатомом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/29/81266>. – Загл. с экрана.
14. Постановление кабинета министров Украины №535 от 15 мая 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kmu.gov.ua/nras/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-tovariv-zaboroneni-do-vvezennya-na-mitnu-teritoriyu-ukrayini-shcho-pohodyat-z-rosijskoji-federacii-m-150519>. – Загл. с экрана.
15. Энергоатом і Турбоатом затвердили програму модернізації обладнання всіх українських АЕС до 2024 року [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/energoatom_i_turboatom_zatverdili_programu_modernizacii_obladnanna_vsih_ukrains_kih_aes_do_2024_roku-45295. – Загл. с экрана.
16. Украина заменила Россию на США в атомном проекте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lenta.ru/news/2021/08/31/chm/>. – Загл. с экрана.
17. Хмельницкая атомная электростанция. Досье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/info/2102400>. – Загл. с экрана.
18. «Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/24/04/2019/5cc0400e9a79473c99d5f8fb>. – Загл. с экрана.
19. Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vz.ru/world/2019/9/2/995455.html>. – Загл. с экрана.
20. В Росатоме заявили, что выполняют обязательства по поставкам ядерного топлива на Украину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/10626993>. – Загл. с экрана.
21. Атомный риск: Украина начала опасные игры с АЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20200520/1571676325.html>. – Загл. с экрана.
22. Украина презентовала в США проект развития ядерной энергетики на \$9,6 млрд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/world/788502>. – Загл. с экрана.

23. Westinghouse предоставит Украине технологию производства ядерного топлива [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/01/18/791811-ukraine-yadernogo-topliva>. – Загл. с экрана.
24. Украина назвала экономию из-за отказа вывозить ядерные отходы в Россию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20210217/otkhody-1597848032.html>. – Загл. с экрана.
25. Отчет ТВЭЛ за 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tvel.ru/resources/3cface80486a1059ad9ebfb7db8a887a/AR-2017_TVEL_Zoran_2018_12_RUS_WEB_10-01-2018.pdf. – Загл. с экрана.
26. Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20200920/ukraina-1577480235.html>. – Загл. с экрана.
27. «Морской старт» дал ракетный сбой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3918344>. – Загл. с экрана.
28. Sea Launch отменил заказ на украинские ракеты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2019/03/21/sea_launch/. – Загл. с экрана.
29. Еще одна украинская индустрия умирает от разрыва с Россией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vz.ru/economy/2021/5/21/1100315.html>. – Загл. с экрана.
30. Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/04/822248-ogranichenie-importa-vagonov>. – Загл. с экрана.
31. DS499: Russia — Measures affecting the importation of railway equipment and parts thereof [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm. – Загл. с экрана.
32. РЖД просит отменить запрет на ввоз продукции из Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2641708-rzd-prosit-otmenit-zapret-na-vvoz-produkcii-iz-ukrainy.html>. – Загл. с экрана.

33. Бумпром Украины просит отменить запрет на ввоз картона и бумаги из РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/world/759256>. – Загл. с экрана.

34. Россия отменяет часть контрсанкций против Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/10/14/843310-rossiya-otmenyaet>. – Загл. с экрана.

35. Медеплавильные заводы и новая АЭС: Пашинян анонсировал два важных проекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.armeniasputnik.am/20211006/medeplavilnye-zavody-i-novaya-aes-pashinyan-anonsiroval-dva-vazhnykh-proekta-34016410.html>. – Загл. с экрана.

36. Сотк: золотой рудник раздора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/357072/>. – Загл. с экрана.

37. Золотодобывающий рудник компании ГеоПроМайнинг ГолдЗолотые рудники Армении покупает еще одна компания из офшорной зоны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.armeniasputnik.am/economy/20181030/15405820/zoloty-e-rudniki-armenii-oku-pu-ayet-eshche-odna-kompaniya-iz-ofshornoj-zony.html>. – Загл. с экрана.

38. Кооперация – драйвер промышленного роста в ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-12-2019-1.aspx>. – Загл. с экрана.

39. Арменал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rusal.ru/about/geography/armenal/>. – Загл. с экрана.

40. АПЗ расширяет кооперацию с Эчмиадзинским приборостроительным заводом в Армении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3597536>. – Загл. с экрана.

41. USAID LAUNCHES A NEW ENERGY PROGRAM IN ARMENIA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.usaid.gov/armenia/press-release/usaid-launches-new-energy-program-in-armenia>. – Загл. с экрана.

42. На Севане построят вторую солнечную станцию на зарубежные инвестиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190403/17920742/na-sevane-postroyat-vtoruyu-solnechnuyu-stanciyu-na-zarubezhnye-investicii.html>. – Загл. с экрана.

43. Итальянцы построят в Армении самую эффективную ТЭС на Кавказе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.armeniasputnik.am/economy/20181113/15640630/italyancy-postroyat-v-armenii-samuyu-ehffektivnuyu-tehs-na-kavkaze.html>. – Загл. с экрана.

44. «Росатом»: к 2020 году у Армении будет атомный энергоблок с новой мощностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/2675692.html>. – Загл. с экрана.

45. The RoA Energy Sector Development Strategic Program to 2040 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.energyagency.am/public/uploads/news/pdf/EnergyStrategy_angleren.pdf?fbclid=IwAR3Yf9Vbt2UVcJrqvmD_Y9heyktnvJ-ydSPQa5tCrhNe6iLVWZCBKglJ3Do. – Загл. с экрана.

46. Армения готова наладить у себя производство 100 тыс. доз вакцины "Спутник V" в месяц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/11173923>. – Загл. с экрана.

47. Торгпредство России в Армении: «Развиваем сотрудничество в области углеродных композитов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://arm.minpromtorg.gov.ru/news/?tag=umateh>. – Загл. с экрана.

48. Какие инвестпроекты интересуют российский бизнес в Армении? Интервью с торгпредом РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.armeniasputnik.am/exclusive/20210531/27734607/Kakie-investproekty-interesuyut-rossiyskiy-biznes-v-Armenii-Intervyu-s-torgpredom-RF.html>. – Загл. с экрана.

49. СМИ: SOCAR стала оператором поставок топлива "Роснефти" на Украину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/11363435>. – Загл. с экрана.

50. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eabr.org/upload/iblock/6fa/EDB-Centre_2017_Report-45_MIM-CIS_RUS_2.pdf. – Загл. с экрана.

51. Посол Азербайджана заявил, что отношения с Россией вышли на принципиально новый уровень [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/8164775>. – Загл. с экрана.

52. Россия и Азербайджан согласовали проект «дорожной карты» о сотрудничестве в инновационной сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_azerbaydzhane_soglasovali_proekt_dorozhnoy_karty_o_sotrudnichestve_v_innovacionnoy_sfere.html. – Загл. с экрана.

53. Горьковский автозавод и компания «Азермаш» договорились об организации сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gaz-agas.ru/about-company/news/gorkovskii-avtozavod-i-kompaniya-azermash-dogovorilis-ob-organizatsii-sborochnogo-proizvodstva-avtomobilei-gaz-v-azerbaidzhane/>. – Загл. с экрана.

54. Завод по производству автомобилей ГАЗ запустили в Азербайджане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4783473>. – Загл. с экрана.

55. Азербайджан ввел в строй производство КАМАЗов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20150414/1058498720.html>. – Загл. с экрана.

56. Производство комбайнов «Ростсельмаш» в Азербайджане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!/proizvodstvo_kombaynov_rostselmash_v_azerbaydzhane. – Загл. с экрана.

57. «Ростсельмаш» в 2021г поставит в Азербайджан более 80 единиц сельхозтехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://interfax.az/view/832339>. – Загл. с экрана.

58. В Азербайджане заложили фундамент вертолетного сервисного центра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://interfax.az/view/786298>. – Загл. с экрана.

59. Компания «Р-ФАРМ» запустила завод в Баку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://remedium.ru/news/kompaniya-r-farm-zapustila-zavod-v-baku/>. – Загл. с экрана.

60. Зачем Али Асадов приехал в Москву [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://az.sputniknews.ru/expert/20210520/426996794/azerbaijan-russia-asadov-mishustin-visit.html>. – Загл. с экрана.

61. Экспорт из России в Азербайджан вырос на 20% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.exportcenter.ru/press_center/all-news/eksport-iz-rossii-v-azerbaydzhane-vyros-na-20/. – Загл. с экрана.

62. Азербайджано-белорусские отношения [Электронный ресурс]. // Посольство Азербайджанской республики в республике Беларусь: [сайт]. – Режим доступа: <https://minsk.mfa.gov.az/ru/content/3/ikiterefli-munasibetler>. – Загл. с экрана.

63. Азербайджан расширит производство белорусских электробусов – директор Гянджинского автозавода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eurasia.expert/azerbaydzhan-rasshirit-proizvodstvo-belorusskikh-elektrobusov/>. – Загл. с экрана.

64. Азербайджан и Казахстан 7 декабря проведут в Баку заседание МПК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://interfax.az/view/720230>. – Загл. с экрана.

65. ООО «Бакинский Зерновой Терминал» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bakugrainterminal.com/>. – Загл. с экрана.

66. Завод ЛУКОЙЛа в Казахстане начал поставки смазочных материалов в КНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://neftegaz.ru/news/petroleum-products/552124-zavod-lukoyla-v-kazakhstane-nachal-postavki-smazochnykh-materialov-v-knr/>. – Загл. с экрана.

67. ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз готовятся к созданию СП по проекту Аль-Фараби на шельфе Каспия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://neftegaz.ru/news/partnership/671100-lukoyl-i-kazmunaygaz-gotovyatsya-k-sozdaniyu-sp-po-proektu-al-farabi-na-shelfe-kaspiya/>. – Загл. с экрана.

68. КАМАЗ-Инжиниринг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kamazkamaz.kz/inzhiniring/>. – Загл. с экрана.

69. Интеграция в авиации: Россия и Казахстан запускают совместное производство самолетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eurasia.expert/rossiya-i-kazakhstan-zapuskayut-sovmestnoe-proizvodstvo-samoletov/>. – Загл. с экрана.

70. "ЕвроХим" в 2021 году начнет строительство завода по выпуску минеральных удобрений в Казахстане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.finam.ru/analysis/newsitem/evroxim-v-2021-godu-nachnet-stroitelstvo-zavoda-po-vypusku-mineralnyx-udobreniiy-v-kazakhstane-20200721-173911/>. – Загл. с экрана.

71. Первый в Казахстане завод по производству автомобильных шин КамаTyresKZ построят по передовым технологиям «Татнефти» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=105411. – Загл. с экрана.

72. Карагандинский фармацевтический комплекс и КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова подписали меморандум о сотрудничестве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kphk.kz/ru/node/111>. – Загл. с экрана.
73. В Казахстане рассказали о производстве вакцины "Спутник V" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20210413/kazakhstan-1728081225.html>. – Загл. с экрана.
74. В Костаное запущен завод стальной арматуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kapital.kz/economic/31024/v-kostanaye-zapushchen-zavod-stalnoy-armatury.html>. – Загл. с экрана.
75. ТОО СП «КазБелАЗ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kazakhmys.kz/ru/projects/id/36>. – Загл. с экрана.
76. Узбекистан активно вовлекается в промышленную кооперацию ЕАЭС в железнодорожной отрасли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tks.ru/news/nearby/2021/07/01/0015>. – Загл. с экрана.
77. Представители Узбекистана стали наблюдателями Фармакопеи ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tks.ru/news/nearby/2021/07/16/0004>. – Загл. с экрана.
78. Главный ресурс - взаимное доверие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2019/08/29/chtoprivlekaet-v-uzbekistane-rossijskij-biznes.html>. – Загл. с экрана.
79. Бенашвили К.А. Нефтегазовый сектор Узбекистана: интересы России и Китая // Инновации и инвестиции, № 11, 2020. С. 53-57.
80. UZTRANSGAZ. Инвестиционные проекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.utg.uz/ru/invest/investitsionnye-proekty/>. – Загл. с экрана.
81. Заключен контракт на поставку оборудования для ГП «Навоийский ГМК» в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tyazhmash.com/company-group/news/2019/2097/>. – Загл. с экрана.
82. Мягков В.Ю. Новые горизонты экономического сотрудничества России с Узбекистаном // Российский внешнеэкономический вестник, No. 12, 2018. pp. 59-64.
83. "КамАЗ" приступил к сборке автомобилей в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/business/605625>. – Загл. с экрана.

84. "Группа ГАЗ" и Узбекистан намерены организовать сборку автомобилей в Ташобласти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uz.sputniknews.ru/20210524/gruppa-gaz-i-uzbekistan-namereny-organizovat-sborku-avtomobiley-v-tashoblasti-18885094.html>. – Загл. с экрана.

85. Автоваз объявляет о начале серийной сборки автомобилей Lada в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.lada.ru/press-releases/119743>. – Загл. с экрана.

86. Между Россией и Узбекистаном могут открыть агрологистический коридор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.exportcenter.ru/press_center/news/mezhdu-rossiey-i-uzbekistanom-mogut-otkryt-agrologisticheskiy-koridora/. – Загл. с экрана.

87. Зиядуллаев У.С., Зияева М.М. Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический вестник, № 7, 2018. С. 62-74.

88. Made in KZ: зачем Казахстану производить узбекские духовки и нагреватели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.sputnik.kz/economy/20210206/16224275/uzbekskie-dukhovki.html>. – Загл. с экрана.

89. Узбекские автомобили будут собирать в Таджикистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vestikavkaza.ru/material/351681?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1623593155000. – Загл. с экрана.

90. "Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uz.sputniknews.ru/20211028/novostal-m-zahodit-na-rynok-uzbekistana-metallurgiyu-strany-jdut-peremeny-21126703.html>. – Загл. с экрана.

91. Обзор существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/. – Загл. с экрана.

92. FT: «Газпром» предлагал Молдавии скидку на газ, если страна изменит условия свободной торговли с ЕС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5051427?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. – Загл. с экрана.

93. Азербайджан подаст иск против GPM Gold за незаконную эксплуатацию месторождения золота Союдлу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://1news.az/news/20210921020731830-Azerbaidzhan-podast-isk-protiv-GPM-Gold-za-nezakonnuyu-ekspluatatsiyu-mestorozhdeniya-zolota-Soyudlu>. – Загл. с экрана.
94. Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement (FTA) between the European Union and the Commonwealth of the Independent States [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1393697. – Загл. с экрана.
95. Расширение «мини-СССР»: Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/business/2021/04/14/13558160.shtml?updated>. – Загл. с экрана.
96. Чем российский бизнес владеет в Грузии? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vestikavkaza.ru/articles/СНem-rossiyskiy-biznes-vladeet-v-Gruzii.html>. – Загл. с экрана.
97. Mahajan (2016). Integrating national accounts and balance of payments. Presentation at the OECD Joint Meeting of the Working Party on Financial Statistics and Working Party on National Accounts. Paris, November. [Электронный ресурс].
98. ten Raa T. The economics of input-output analysis. Cambridge University Press, 2006 [Электронный ресурс].
99. The choice of type of input-output table revisited: moving towards the use of supply-use tables in impact analysis Jos ´e M. Rueda-Cantuche [Электронный ресурс].
100. Jos ´e M. Rueda-Cantuche. The choice of type of input-output table revisited: moving towards the use of supply-use tables in impact analysis [Электронный ресурс].
101. Hewings and Jensen, 1986 Руководство по региональной и урбанистической экономике - Handbook of Regional and Urban Economics [Электронный ресурс].
102. Krebs O. RIOTs in Germany –Constructing an interregional input-output table for Germany // BGPE Discussion Paper, 2018 [Электронный ресурс].
103. Handbook of input-output table compilation and analysis. New York: United Nations, 1999 [Электронный ресурс].

104. ЕЭК и Узбекистан обсудят проект новой дорожной карты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10/29/0002>. – Загл. с экрана.

105. Санду отказалась считать Молдову наблюдателем в ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eurasia.expert/sandu-otkazalas-schitat-moldovu-nablyudatelem-v-eaes/>. – Загл. с экрана.